

Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – V

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI^{1*} , MAREK MIŁKOWSKI⁴,
JAROSŁAW REGNER, DARIUSZ KOJDER, JAN KRZYSZTOF KOWALCZYK⁶, JANUSZ GRZYWOCZ⁵ ,
MARTYNA BURDA³, ADRIAN MASŁOWSKI³

¹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań; ² ul. Czarnieckiego 5/8, 30-536 Kraków; ³ Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice; ⁴ ul. Królowej Jadwigi 19/21, 26-600 Radom; ⁵ Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom; ⁶ ul. Matejki 13/45, 81-407 Gdynia

*autor do korespondencji: ggierlas@gmail.com

Abstract. [A contribution to the distribution of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland – V]. This paper continues a series of publications on the distribution of true bugs in Poland. It includes new faunistic data for 306 true bug species, including some rarely collected: *Tupiocoris rhododendri*, *Empicoris baerensprungi*, *Emblethis duplicatus*, *Actinonotus pulcher*, *Chlamydatus evanescens*, *Leptopus marmoratus*, *Xylocoris formicetorum*, *Xylocoris galactinus*, *Isometopus intrusus*, *Odontoscelis lineola*, and *Phimodera flori*. Additionally, data on 37 species previously unreported in 13 zoogeographical regions of Poland are presented. It is also noteworthy that this paper was largely prepared using citizen science. Many people (non-specialists in Heteroptera) collected data constituting almost 40% of the presented records. Notably, the true bugs recorded in this way include species very rarely collected in Poland and species alien to Polish fauna (e. g. *Oxycarenus lavatae*, and *Halyomorpha halys*). Due to the lack of funding being a significant obstacle to biodiversity studies in Poland, citizen science seems to be the only way to effectively monitor all the dynamic places in national entomofauna.

Key words: true bugs, faunistics, new records, big data, citizen science, biodiversity, monitoring of fauna, expansive species, alien species, distribution.

Wstęp

Przedstawione w niniejszym opracowaniu dane faunistyczne stanowią kontynuację cyklu prac przyczynkowych zapoczątkowanych blisko pięć lat temu (Gierlasiński i in. 2019a). W kolejnych latach (Gierlasiński i in. 2020a, 2021, 2022) zgromadzono materiał obejmujący ponad 8000 rekordów faunistycznych (w rozumieniu Gierlasiński 2018) i zawierający informacje o rozmieszczeniu 425 gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych w Polsce. W rezultacie, w okresie czterech lat przedstawiono zbiór rekordów stanowiący ponad 13 procent wszystkich dotychczasowych danych faunistycznych (Gierlasiński i Taszakowski 2023). Warto zaznaczyć, że osiągnięcie takiego wyniku nie byłoby możliwe bez udziału i zaangażowania przedstawicieli tak zwanej nauki obywatelskiej (ang. *citizen science*).

Materiał i metody

Przedstawione dane faunistyczne oparte są o materiały i obserwacje z badań terenowych oraz dokumentacji fotograficznej. Poza materiałami zebranymi bezpośrednio przez autorów, wykorzystano dane pozyskane dzięki ruchowi *citizen science*, jak również pochodzące z kolekcji

zdeponowanych w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu (USMB) oraz na Uniwersytecie Śląskim (DZUS).

Pluskwiaki zebrane w Starej Woli Gołębiowskiej (dzielnica Radomia) odnoszą się w całości do projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Łysa Góra".

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie Katalogu Fauny Polski [KFP] (Bura-kowski i in. 1973). Klasyfikację gatunków przyjęto za Schuh i Weirauch (2020), a ich nazewnictwo za „Catalogue of the Palaearctic Heteroptera” (Aukema 2023). Oznaczeń dokonywano za pomocą następujących kluczy do oznaczania: Gierlasiński i in. (2019b, 2020b), Gorczyca (2004, 2007), Gorczyca i Herczek (2002, 2008), Jaczewski i Wróblewski (1976, 1978), Lis J.A. (2000), Lis J.A. i Lis B. (1998), Lis B. (2007), Lis B. i Lis J.A. (2002), Lis B. i in. (2008), Lis J.A. i in. (2012), Niedringhaus i in. (2020), Péricart (1972, 1987, 1998a, 1998b, 1998c), Wagner i Weber (1964), Wróblewski (1968).

Wykaz taksonów podano w ujęciu alfabetycznym. Mapy wygenerowano niekomercyjnym programem MapasUTM ver. 5.4 (Gierlasiński 2023).

Wykaz skrótów

AL – A. Larysz, AM – A. Melke, AMS – A. Masłowski, DK – D. Kojder, GG – G. Gierlasiński, GK – G. Kolago, JG – J. Grzywocz, JKK – J. K. Kowalczyk, JR – J. Regner, MM – M. Miłkowski, N.N. – anonimowy lub nieznany, PŁ – Piotr Łukasik, RD – R. Dobosz, RŻ – R. Żóralski, TR – T. Rutkowski; ad luc. – zwabiony na światło; coll. – kolekcja; det. – oznaczył; jez. – jezioro; leg. – zebrał lub zaobserwował; leśn. – leśnictwo; pBa – pułapki Barbera; PN – Park Narodowy; rez. – rezerwat.

W nawiasach kwadratowych – [] – podano współrzędne stanowisk w systemie UTM; ze względu na objętość pracy pominięto liczbę zebranych lub zaobserwowanych osobników. W przypadku osób, które jednocześnie zebrały i oznaczyły okazy zastosowano skrócony zapis, w zamian za „leg. & det.”.

Wykaz gatunków

Acanthosomatidae

Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale (Linnaeus, 1758)

Beskid Zachodni: Bielsko-Biała, Straconka [CA61]: 24.06.2022, leg. DK, det. GG; Czasław [DA32]: 28.05.2022, leg. GK; **Nizina Mazowiecka:** Psary [EC41]: 6.10.2018, leg. MM, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2.03.2019, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Nowa Wieś [WS48]: 7.06.2022, leg. K. Rzepecki, det. GG; **Śląsk Górny:** Mikołów, Mokre [CA46]: 1.09.2015, leg. JG, coll. USMB; Ruda Śląska, Halemba [CA46]: 20.06.2017, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Przybysławice [DA26]: 23.05.2021, leg. PŁ.

Cyphostethus tristriatus (Fabricius, 1787)

Beskid Zachodni: Jasienica [CA51]: 30.08.2020, leg. T. Rakoczy, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ryczów [CA98]: 21.05.2022, leg. GK; Żelazko [CA98]: 9.10.2021, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** rez. Murawy Dobromierskie [DB25]: 9.05.2022, leg. GK; Staniowice [DB61]: 10.05.2022, leg. GK.

Elasmostethus interstinctus (Linnaeus, 1758)

Beskid Zachodni: Korbiewów [CV89]: 31.10.2021, leg. GG; Złatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Olszyna [YS09]: 6.10.2001, leg. AM; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 14.09.2019, leg. JKK, det. GG; **Podlasie:** Krasny Las [FD59]: 18.06.2020, leg. RD, coll. USMB; rez. Stara Dębina [FE61]: 19.06.2020, leg. RD, coll. USMB; **Śląsk Dolny:** Miejsce [XS94]: 15.07.2022, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Mysłowice, Ćmok [CA66]: 19.07.2020, leg. AL.

Elasmucha ferrugata (Fabricius, 1787)

Beskid Zachodni: Bielsko-Biała, Straconka [CA61]: 24.06.2022, leg. DK, det. GG; **Góry Świętokrzyskie:** Tumlina [DB74]: 16.09.2022, leg. DK, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** rez. Ponty Dęby [EC20]: 3.05.2022, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bukownica [BC90]: 14.06.2001, leg. AM; **Pojezierze Mazurskie:** Gizewo (leśn.) [DE92]: 15.07.2022, leg. MM, det. GG.

E. grisea (Linnaeus, 1758)

Beskid Zachodni: Lednica Górna [DA33]: 22.05.2022, leg. GK; Międzybrodzie Bialskie [CA61]: 15.03.2020, leg. GG; Nielewka, Zabawa [CV68]: 11.08.2022, leg. GG; Złatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Komorów [YT01]: 22.06.2022, leg. GG; Kuźniki [YT00]: 10.06.2001, leg. AM; Myszęcina [WT49]: 12.05.2022, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2.03.2019, leg. JKK, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Jez. Busznica [FE37]: 14.05.2021, leg. RD, coll. USMB; Retkowy [DE71]: 27.07.2022, leg. GK; **Śląsk Dolny:** Skarbimierz [XS73]: 20.07.2022, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 31.05.2018, leg. JG, coll. USMB; Ruda Śląska [CA47]: 15.05.1995, leg. JG, coll. USMB; Ryczów [CA93]: 24.07.2022, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kuźniki [DB54]: 4.11.2022, leg. DK, det. GG; Rudawa [DA05]: 21.05.2021, leg. PŁ.

Alydidae

Alydus calcaratus (Linnaeus, 1758)

Nizina Mazowiecka: Borek [EC50]: 24.09.2022, leg. MM, det. GG; Świerże Górne [EC32]: 12.10.2022, leg. S. Chmielewski, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Olszyna [YS09]: 15.08.2001, leg. AM; **Wyżyna Małopolska:** Chomentów [DB61]: 2.09.2022, leg. GK; rez. Góra Miedzianka [DB53]: 18.08.2022, leg. GK; rez. Murawy Dobromierskie [DB25]: 23.07.2022, leg. GK; Staniowice [DB61]: 2.09.2022, leg. GK.

Anthocoridae

Amphiareus obscuriceps (Poppius, 1909)

Wyżyna Małopolska: Radom, Stara Wola Gołębiowska [EB19]: 19.08.2022, leg. MM, det. GG.

Anthocoris gallarumulmi (De Geer, 1773)

Śląsk Górny: Kęty [CA72]: 26.12.2022, pod korą, leg. DK, det. GG.

A. minki minki Dohrn, 1860

Śląsk Dolny: Brzeg [XS73]: 30.06.2022, leg. JR, det. GG.

A. nemoralis (Fabricius, 1794)

Beskid Zachodni: Bielsko-Biała, Trzy Lipki [CA52]: 18.03.2022, leg. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG.

A. nemorum (Linnaeus, 1761)

Beskid Zachodni: Cisiec [CV69]: 15.07.2020, leg. GG; Sidzina [DV09]: 1.11.2020, leg. GG; Sobłówka [CV67]: 5.07.2020, leg. GG.

Dufouriellus ater (Dufour, 1833)

Śląsk Dolny: Kościerzycy [XS73]: 24.01.2021, leg. JR, det. GG.

Orius minutus (Linnaeus, 1758)

Pojezierze Pomorskie: Raciąż [XV84]: 2.08.2022, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Bielice [XS83]: 15.02.2021, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Żelazko [CA98]: 9.10.2021, leg. JR, det. GG.

***O. niger* (Wolff, 1811)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kalisz [CC03]: 20.07.2022, leg. TR, det. GG.

***Xylocoris formicetorum* (Boheman, 1844)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Dołęga [XU13]: 23.08.2018, z mrowiska *Formica rufa* sensu lato, leg. M. Kupczyk, det. GG.

***X. galactinus* (Fieber, 1836)**

Śląsk Górny: Mikołów, Paniowy [CA46]: 25.09.2021, w spleśniałym sianie, leg. JG, coll. USMB; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 20.08.2021, w spleśniałych roślinach zielnych, leg. JG. **Gatunek nowy dla Górnego Śląska.**

Aradidae***Aneurus avenius avenius* (Dufour, 1833)**

Beskid Wschodni: Regietów [EV18]: 2.05.2022, leg. MM, det. GG; **Beskid Zachodni:** Bielsko-Biała, Komorowice [CA52]: 20.05.2021, leg. GG; Dziegielów [CA31]: 24.11.2019, leg. M. Fiedor; Góra Chełm [CA31]: 5.05.2020, leg. M. Fiedor, det. GG; Janczowa [DA80]: 31.10.2022, leg. MM, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** rez. Jedlnia [EB29]: 29.10.2022, leg. MM, det. GG; **Śląsk Dolny:** Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 11.03.2021, leg. JR, det. GG; Nowe Kolnie [XS83]: 23.05.2021, leg. JR, det. GG; Stobrawa [XS83]: 7.01.2023, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Gzowice-Kolonia [EB29]: 18.12.2021, pod korą martwego dębu, leg. MM, det. GG; Radom, Las Kapturski [EB09]: 4.06.-6.07.2022, pułapka IBL-5, skraj podmokłej łąki śródlęśnej, leg. MM, det. GG; rez. Dalejów [DB85]: 14.05.2022, pod korą buka, leg. MM, det. GG.

***Aradus betulae* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Dubne [DV96]: 4.05.2001, leg. AM; **Pojezierze Mazurskie:** Biebrzański PN [FE14]: 15.10.2022, wydma, pod korą martwej brzozy, leg. MM, det. GG; **Śląsk Dolny:** Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 11.03.2021, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Czarków [CA54]: 11.09.2022, pod korą brzozy, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Las Kapturski [EB09]: 27.11.2022, leg. MM, det. GG.

***A. betulinus* Fallén, 1807**

Beskid Zachodni: Rycerka Górna, Roztoki [CV57]: 18.11.2020, leg. GG.

***A. brevicollis* Fallén, 1807**

Śląsk Górny: Ruda Śląska, Bielszowice [CA47]: 11.05.1990, leg. JG, coll. USMB; Ruda Śląska, Halemba [CA46]: 15.05.2016, leg. JG.

***A. cinnamomeus* Panzer, 1806**

Pojezierze Mazurskie: Retkowy [DE71]: 4.08.2022, leg. GK; **Śląsk Dolny:** Nowe Kolnie [XS83]: 13.06.2022, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Jaworzno [CA76]: 10.10.2021, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Żeleźnica [DB34]: 23.07.2022, leg. GK.

***A. conspicuus* Herrich-Schaeffer, 1835**

Śląsk Dolny: Nowe Kolnie [XS83]: 11.05.2022, leg. JR, det. GG.

***A. corticalis* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Muszyna [DV96]: 5.05.2001, leg. AM.

***A. depressus depressus* (Fabricius, 1794)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Miejsce [XS94]: 4.04.2022, leg. JR, det. GG, 6.04.2022, pod korą wierzby, w korytarzu trociniarki, leg. JR; **Śląsk Górny:** Ligota Dolna [BA99]: 15.04.2018, leg. JG, coll. USMB; Łaziska Górne [CA45]: 18.09.2021, leg. JG, coll. USMB; Ruda Śląska, Halemba [CA46]: 10.05.2020, leg. JG, coll. USMB; Tychy, Promnice [CA54]: 8.05.2022, brzeg jeziora Paprocańskiego, leg. GG.

***A. obtectus* Vásárhelyi, 1988**

Beskid Zachodni: Krawców Wierch [CV78]: 9.05.2021, leg. GG; Rycerka Górna, Roztoki [CV57]: 18.11.2020, leg. GG; Zasadne [DV49]: 17.10.2021, leg. GG; Złatna [CV68]: 15.11.2020, leg. GG.

***Mezira tremulae tremulae* (Germar, 1822)**

Góry Świętokrzyskie: Psary-Kąty [DB94]: 17.04.2022, pod korą jarzęba pospolitego, leg. MM, det. GG. **Gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich.**

Artheneidae***Chilacis typhae* (Perris, 1857)**

Śląsk Dolny: Bielice [XS83]: 10.05.2021, leg. JR, det. GG; Skarbimierz [XS73]: 27.06.2021, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 30.06.2022, leg. N. Kaszyca-Taszakowska, coll. USMB; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 27.06.2022, leg. JG.

Berytidae***Berytinus clavipes* (Fabricius, 1775)**

Beskid Zachodni: Dubne [DV96]: 4.05.2001, leg. AM; Stryszawa, Opaczne [CA90]: 16.05.2020, leg. GG.

***B. minor minor* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Beskid Zachodni: Przyborów, Moczarki [CV89]: 28.03.2020, leg. GG.

***Metatropis rufescens* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Beskid Zachodni: Brenna [CA50]: 9.08.2020, leg. RŻ, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Przybysławice [DA26]: 11.10.2020, leg. PŁ.

***Neides tipularius* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: rez. Jedlnia [EB29]: 20.08.2022, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kalisz [CC03]: 20.07.2022, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** Ryczów [CA93]: 24.07.2022, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ryczów [DA08]: 24.07.2022, leg. JR, det. GG; Żelazko [CA98]: 9.10.2021, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Bosowice [DA99]: 3.05.2022, leg. GK; Staniowice [DB61]: 10.05.2022, leg. GK; Szaniec [DA79]: 17.06.2022, leg. GK.

Blissidae

Ischnodemus sabuleti (Fallén, 1826)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rogaszyce [XS09]: 23.05.2022, leg. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2.03.2019, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Górny:** Kobiór [CA54]: 28.04.2021, leg. JR, det. GG; rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. M. Burda, coll. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Jastrzębia [EC10]: 15.09.2022, leg. MM, det. GG; Radom, Borki [EB09]: 7.04.2022, leg. MM, det. GG; Radom, Las Kapturski [EB09]: 18.04.2022, leg. MM, det. GG.

Cimicidae

Cimex hirundinis Lamarck, 1816

Beskid Zachodni: Buczkowice [CA61]: 25.05.2020, z gniazda jaskółki, leg. S. Więzik, det. GG.

Coreidae

Arenocoris fallenii (Schilling, 1829)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Olszyna [YS09]: 14.06.2001, leg. AM; **Wyżyna Małopolska:** Staniowice [DB61]: 2.09.2022, leg. GK; Żeleźnica [DB34]: 23.07.2022, leg. GK.

Bathysolen nubilus (Fallén, 1807)

Góry Świętokrzyskie: rez. Kadzielnia [DB73]: 31.05.2022, leg. GK; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG. **Gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich.**

Ceraleptus gracilicornis (Herrich-Schaeffer, 1835)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Myszęcín [WT49]: 12.05.2022, leg. TR, det. GG; Poznań, Naramowice [XU31]: 20.05.2022, leg. N.N., det. GG; **Śląsk Górny:** Widów [CA18]: 29.04.2020, leg. RD, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Michałów [EB19]: 3.06.2022, leg. MM, det. GG; Szaniec [DA79]: 17.06.2022, leg. GK.

C. lividus Stein, 1858

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Olszyna [YS09]: 14.06.2001, leg. AM; **Śląsk Dolny:** Mąkoszyce [XS84]: 19.05.2022, leg. JR, det. GG.

Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Jureczkowa [FV18]: 21.09.2020, leg. PŁ; **Beskid Zachodni:** Czasław [DA32]: 28.05.2022, leg. GK; Ćwilin [DA40]: 30.10.2022, leg. GK; Góra Żar [CA71]: 1.07.2020, leg. GG; Istebna, Zaolzie [CV49]: 5.09.2021, nimfa, leg. GG; Jaworz [DA60]: 5.06.2022, leg. GK; Kamesznica [CV59]: 22.08.2021, nimfa, leg. GG; Lachowice [CA90]: 4.09.2021, nimfa, leg. GG; Masyw Baraniej Góry [CV59]: 10.08.2020, nimfa, leg. RŻ, det. GG; Sobłówka [CV67]: 5.07.2020, leg. GG; Tropie [DA71]: 20.07.2020, leg. GG; Węgierska Górka [CV69]: 30.04.2022, brzeg Soły, leg. TR, det. GG; Złatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG; **Bieszczady:** Muczne [FV24]: 13.08.2022, leg. PŁ; **Góry Świętokrzyskie:** rez. Kadzielnia [DB73]: 31.05.2022, leg. GK; **Nizina Mazowiecka:** Brzustów [EC30]: 26.06.2021, leg. MM, det. GG;

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kalisz [CC03]: 20.07.2022, nimfa, leg. TR, det. GG; Smielice [XT61]: 29.04.2010, leg. AM; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 14.09.2019, nimfa, leg. JKK, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Suwałki [FE29]: 25.08.2021, leg. PŁ; **Pojezierze Pomorskie:** Byszkowo [WV82]: 5.08.2022, leg. DK, det. GG; Czarnoszyce [XV65]: 2.08.2022, nimfa, leg. GG; Jonki [XV57]: 1.08.2022, nimfa, leg. GG; Rychnowy [XV65]: 19.06.2022, leg. P. Żurawlew; **Śląsk Dolny:** Bardo [XR29]: 14.09.2022, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Góra Wawrzyńca [CA45]: 27.05.2012, leg. JG, coll. USMB; Mikołów, Mokre [CA46]: 25.05.2017, leg. JG, coll. USMB; rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Góry Towarne [CB72]: 18.06.2022, leg. GK; Kraków, Dębniaki [DA14]: 18.09.2020, leg. PŁ; Lipna Wola [DA36]: 11.06.2022, leg. GK; Przybysławice [DA26]: 23.05.2021, leg. PŁ; **Wyżyna Małopolska:** Borowe [DC82]: 3.08.2022, leg. S. Chmielewski, det. GG; Korytnica [DB61]: 10.05.2022, leg. GK; Marianów [DB12]: 6.09.2022, leg. GK; Radom, Stara Wola Gołębiowska [EB19]: 2.08.2022, nimfa, leg. MM, det. GG; Staniowice [DB61]: 2.09.2022, leg. GK; Uniejęw, Rędziny [DA28]: 15.07.2022, leg. GK.

Coriomeris denticulatus (Scopoli, 1763)

Beskid Zachodni: Góra Żar [CA71]: 1.07.2020, leg. GG; **Góry Świętokrzyskie:** rez. Kadzielnia [DB73]: 31.05.2022, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** rez. Gagaty Sołtykowskie [DB76]: 3.06.2022, leg. GK; rez. Góra Zelejowa [DB62]: 18.08.2022, leg. GK; rez. Góra Miedzianka [DB53]: 18.08.2022, leg. GK; rez. Góra Rzepka [DB62]: 18.08.2022, 18.08.2022, leg. GK; rez. Murawy Dobromierskie [DB25]: 9.05.2022, leg. GK.

Enoplops scapha (Fabricius, 1794)

Śląsk Górny: Ligota Dolna [BA99]: 15.04.2018, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Mydlniki [DA14]: 19.05.2022, leg. GK; Olsztyn, Kielniki [CB72]: 18.06.2022, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Skotniki Górne [DA78]: 17.09.2022, leg. GK; Staniowice [DB61]: 10.05.2022, leg. GK.

Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778)

Beskid Zachodni: Góra Żar [CA71]: 1.07.2020, leg. GG; Żegocina [DA51]: 29.05.2022, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Gądkowice [XT71]: 15.06.2010, leg. AM; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Lipna Wola [DA36]: 11.06.2022, leg. GK; Żelazko [CA98]: 9.10.2021, leg. JR, det. GG.

G. juniperi Herrich-Schaeffer, 1839

Beskid Zachodni: Buczkowice [CA61]: 6.05.2021, leg. S. Baron, det. GG; Jasienica [CA51]: 30.08.2020, leg. T. Rakoczy, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Kamienna Góra [CF44]: 27.04.2020, leg. JKK, det. GG; **Sudety Wschodnie:** Pokrzywna [XR77]: 28.06.2010, leg. AM; **Wyżyna Małopolska:** Międzyzlesie [DB12]: 6.09.2022, leg. GK; rez. Murawy Dobromierskie [DB25]: 9.05.2022, leg. GK; rez. Wzgórza Sobkowskie [DB61]: 10.05.2022, leg. GK. **Gatunek nowy dla Sudetów Wschodnich.**

***Leptoglossus occidentalis* (Heidemann, 1910)**

Beskid Zachodni: Bielsko-Biała, Komorowice [CA52]: 18.09.2020, leg. GG; Bielsko-Biała, Lipnik [CA61]: 3.10.2020, w ściółce, leg. GG; Bystra [CA51]: 13.08.2021, Masyw Klimczoka, leg. DK, det. GG; Jamna [DA81]: 30.10.2022, leg. MM; Jasienna [CA51]: 30.08.2020, leg. T. Rakoczy, det. GG; Jasienna [DA80]: 30.10.2022, leg. MM; **Nizina Mazowiecka:** Garbatka-Letnisko [EC40]: 13.11.2022, leg. MM; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Owczary [VU71]: 2.02.2022, leg. TR; **Śląsk Dolny:** Bolków [WS74]: 25.10.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 28.10.2018, leg. JG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Przybysławice [DA26]: 31.10.2021, leg. PŁ.

***Spathocera dalmanii* (Schilling, 1829)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Olszyna [YS09]: 14.06.2001, leg. AM; **Śląsk Górny:** Sosnowiec, Maczki [CA76]: 17.08.2022, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Olsztyn, Góra Zamkowa [CB72]: 18.06.2022, leg. GK.

***S. laticornis* (Schilling, 1829)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Naramowice [XU31]: 20.05.2022, leg. N.N., det. GG; **Śląsk Dolny:** Stare Kolnie [XS83]: 5.06.2022, leg. JR, det. GG.

***Syromastus rhombeus* (Linnaeus, 1767)**

Nizina Mazowiecka: Wilczkowice Górne [EC32]: 3.07.2022, nimfa, leg. MM, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Kamienna Góra [CF44]: 23.08.2020, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. AMS, coll. DZUS; Ruda Śląska, Halemba [CA46]: 12.04.2018, leg. JG, coll. USMB; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 30.04.2014, leg. JG, coll. USMB; Sosnowiec, Maczki [CA76]: 17.08.2022, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ryczów [CA98]: 21.05.2022, leg. GK; Żelazko [CA98]: 9.10.2021, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** rez. Góra Zelejowa [DB62]: 18.08.2022, leg. GK; rez. Góra Miedzianka [DB53]: 18.08.2022, leg. GK; rez. Murawy Dobromierskie [DB25]: 9.05.2022, leg. GK; Szaniec [DA79]: 17.06.2022, leg. GK.

Corixidae***Callicorixa praeusta praeusta* (Fieber, 1848)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 1.04.2016, leg. JKK, det. GG.

***Hesperocorixa linnaei* (Fieber, 1848)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 1.10.2015, plaża, leg. JKK, det. GG.

***H. sahlbergi* (Fieber, 1848)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 10.2015, plaża, leg. JKK, det. GG.

***Sigara falleni* (Fieber, 1848)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 10.2015, plaża, leg. JKK, det. GG.

***S. striata* (Linnaeus, 1758)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 10.2015, plaża, leg. JKK, det. GG.

Cydnidae***Canthophorus impressus* (Horváth, 1881)**

Wyżyna Małopolska: Krzyżanowice [DA68]: 16.08.2015, leg. JG.

***Cydnus aterrimus* (Forster, 1771)**

Śląsk Górny: Strzyżowice [CA68]: 5.05.2018, leg. JG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Góry Towarne [CB72]: 18.06.2022, leg. GK; Olsztyn [CB72]: 18.06.2022, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Szaniec [DA79]: 17.06.2022, leg. GK.

***Legnotus limbosus* (Geoffroy, 1785)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kościelna Wieś [BC94]: 11.06.2010, leg. AM; Myszęcín [WT49]: 12.05.2022, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2.03.2019, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Gogolin [BA89]: 11.06.2020, leg. JG, coll. USMB; **Śląsk Górny:** Jaworzno [CA76]: 29.04.2021, leg. JR, det. GG; Mikołów, Paniowy [CA46]: 3.10.2021, w spleśniałym sianie, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Góry Towarne [CB72]: 18.06.2022, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Piestrzec [DA98]: 3.05.2022, leg. GK; Winiary [DA57]: 8.05.2022, leg. GK.

***L. picipes* (Fallén, 1807)**

Śląsk Dolny: Gogolin [BA89]: 11.06.2020, leg. JG.

***Microporus nigrita* (Fabricius, 1794)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Olszyna [YS09]: 4.05.2003, leg. AM; **Śląsk Dolny:** Miejsce [XS94]: 25.03.2021, leg. JR, det. GG.

***Ochetostethus opacus* (Scholtz, 1847) (ryc. 1)**

Wyżyna Małopolska: Żeleźnica [DB34]: 23.07.2022, leg. GK.

Ryc. 1. *Ochetostethus opacus* zaobserwowany w Żeleźnicy (fot. G. Kolago) [**Fig. 1.** *Ochetostethus opacus* observed in Żeleźnica (photo by G. Kolago)].

***Sehirus luctuosus* Mulsant et Rey, 1866**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Olszyna [YS09]: 15.04.2000, leg. AM; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Kościerzycze [XS73]: 27.03.2022, leg. JR, det. GG.

***Thyreocoris scarabaeoides* (Linnaeus, 1758)**

Śląsk Górny: Grabówka [CA07]: 15.05.2022, leg. JG, coll. USMB; Mikołów, Mokre [CA46]: 9.10.2021, w spleśniałym sianie, leg. JG.

***Tritomegas bicolor* (Linnaeus, 1758)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 2.03.2019, leg. JKK, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Borki [EB09]: 14.04.2022, leg. MM, det. GG.

***T. sexmaculatus* (Rambur, 1839)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kościelna Wieś [BC 94]: 12.06.2010, leg. AM; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Kamienna Góra [CF44]: 8.06.2021, leg. JKK, det. GG; Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Nowe Kolnie [XS83]: 20.03.2021, pod korą dębu, leg. JR, det. GG.

Cymidae***Cymus aurescens* Distant, 1883**

Śląsk Dolny: Skarbimierz [XS73]: 12.07.2021, leg. JR, det. GG.

***C. glandicolor* Hahn, 1832**

Beskid Zachodni: Sobkówka [CV67]: 5.07.2020, leg. GG; Złatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG; Żabnica [CV69]: 27.06.2021, leg. GG; **Nizina Mazowiecka:** Budy Grabskie [DC 46]: 21.05.2022, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Komorów [YT01]: 22.06.2022, leg. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Dzierzków [EB 19]: 23.05.2022, leg. MM, det. GG; Radom, Las Kapturski [EB09]: 8.05.2022, leg. MM, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.**

***C. melanocephalus* Fieber, 1861**

Beskid Zachodni: Jaworzynka [CV48]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Miejsce [XS94]: 8.05.2021, leg. JR, det. GG; Stare Kolnie [XS83]: 5.06.2022, leg. JR, det. GG.

Geocoridae***Geocoris dispar* (Waga, 1839)**

Beskid Zachodni: Bystra [CA51]: 13.08.2021, Masyw Klimczoka, leg. DK, det. GG.

***G. grylloides* (Linnaeus, 1761)**

Pojezierze Mazurskie: Retkowy [DE71]: 27.07.2022, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** Raciąż [XV84]: 2.08.2022, zarośla nad brzegiem jeziora, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Gacki [DA68]: 27.08.2022, leg. GK; rez. Murawy Dobromierskie [DB25]: 23.05.2022, leg. GK; Staniowice [DB61]: 2.09.2022, leg. GK.

Gerridae***Gerris odontogaster* (Zetterstedt, 1828)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 1.10.2015, leg. JKK, det. GG.

***Limnoporus rufoscutellatus* (Latreille, 1807)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 1.10.2015, plaża, leg. JKK, det. GG.

Hebridae***Hebrus pusillus pusillus* (Fallén, 1807)**

Śląsk Dolny: Skarbimierz [XS73]: 16.06.2021, leg. JR, det. GG.

Heterogastridae***Heterogaster artemisiae* Schilling, 1829 (ryc. 2)**

Roztocze: Józefów [FA49]: 3.07.2018, leg. W. Żyła; **Wyżyna Małopolska:** Skalbierz [DA57]: 8.05.2022, leg. GK.

Ryc. 2. *Heterogaster artemisiae* zaobserwowany w Skalbmierzu (fot. G. Kolago) [**Fig. 2.** *Heterogaster artemisiae* observed in Skalbierz (photo by G. Kolago)].

Hydrometridae***Hydrometra stagnorum* (Linnaeus, 1758)**

Śląsk Górny: Grabówka [CA07]: 30.04.1999, brzeg stawu, leg. RD.

Leptopodidae***Leptopus marmoratus* (Goeze, 1778)**

Śląsk Górny: Imielin [CA75]: 17.08.2022, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Podgórze [DA24]: 28.07.2022, na ścianie budynku, leg. A. Pogorzelska. **Gatunek nowy dla Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.**

Lygaeidae

Arocatus longiceps (Stal, 1872)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Szreniawa [XT29]: 4.03.2023, pod korą platana, leg. GG; **Śląsk Górny:** Ruda Śląska [CA47]: 2.11.2021, w magazynie, leg. E. Czaja.

Kleidocerys resedae resedae (Panzer, 1797)

Beskid Zachodni: Bielsko-Biała, Straconka [CA61]: 14.03.2021, leg. GG; Buczkowice [CA61]: 25.05.2020, leg. S. Więzik, det. GG; Gilowice [CA70]: 30.06.2020, leg. GG; Góra Żar [CA71]: 1.07.2020, leg. GG; Harbutowice [DA11]: 22.10.2020, leg. PŁ; Hucisko [CA80]: 30.06.2020, leg. GG; Kozy, Kamieniołom [CA62]: 3.03.2021, leg. GG; Przyborów, Moczarki [CV89]: 27.09.2020, leg. GG; Złatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG; **Nizina Mazowiecka:** rez. Jedlnia [EB29]: 20.08.2022, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Komorów [YT01]: 22.06.2022, leg. GG; Myszęcín [WT49]: 12.05.2022, leg. TR, det. GG; Szklarka Myślniewska [XT90]: 22.05.2022, leg. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2.03.2019, skraj lasu, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Bielice [XS83]: 31.03.2021, leg. JR, det. GG; Miejsce [XS94]: 15.07.2022, leg. JR, det. GG; Nowe Kolnie [XS83]: 23.05.2021, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 1.06.2018, ad luc., leg. G. Gawlik, coll. USMB; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 4.09.2020, leg. JG, coll. USMB; Sosnowiec, Maczki [CA76]: 17.08.2022, leg. GK; Widów [CA18]: 24.04.2020, leg. RD, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kuźniaki [DB54]: 4.11.2022, leg. DK, det. GG; Przybysławice [DA26]: 8.07.2020, leg. PŁ; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Stara Wola Gołębiowska [EB19]: 2.08.2022, leg. MM, det. GG; Stawiany [DB70]: 17.06.2022, leg. GK.

Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758)

Beskid Zachodni: Nielewia, Zabawa [CV68]: 21.11.2022, leg. GG; Tropie [DA71]: 20.07.2020, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Góry Towarne [CB72]: 18.06.2022, leg. GK; Olsztyn, Kielniki [CB72]: 18.06.2022, leg. GK; Raclawice, Powroźnikowa Skała [CA06]: 23.04.2022, 23.04.2022, leg. GK; Żelazko [CA98]: 9.10.2021, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Korytnica [DB61]: 2.09.2022, leg. GK; Międzylesie [DB12]: 6.09.2022, leg. GK; rez. Góra Zelejowa [DB62]: 18.08.2022, leg. GK; rez. Góra Rzepka [DB62]: 18.08.2022, leg. GK; rez. Murawy Dobromierskie [DB25]: 9.05.2022, leg. GK; rez. Wzgorza Sobkowskie [DB61]: 10.05.2022, leg. GK.

Nithecus jacobaeae (Schilling, 1829)

Beskid Zachodni: Góra Żar [CA71]: 14.07.2020, leg. GG, 12.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Hucisko [CA80]: 30.06.2020, leg. GG; Jaworzynka [CV48]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Lachowice [CA90]: 4.09.2021, leg. GG; Masyw Baraniej Góry [CV59]: 10.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Nielewia, Zabawa [CV68]: 11.08.2022, leg. GG; Sobłówka [CV67]: 5.07.2020, leg. GG; Złatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. AMS, coll. DZUS; Ryczów [CA93]: 24.07.2022, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Olsztyn [CB72]: 18.06.2022, leg. GK; Ryczów [DA08]: 24.07.2022, leg. JR, det. GG.

Nysius senecionis senecionis (Schilling, 1829)

Beskid Zachodni: Góra Żar [CA71]: 1.07.2020, leg. GG.

N. thymi thymi (Wolff, 1804)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kalisz [CC03]: 20.07.2022, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73]: 31.07.2022, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Stara Wola Gołębiowska [EB19]: 2.08.2022, leg. MM, det. GG.

Orsillus depressus (Mulsant et Rey, 1852)

Beskid Zachodni: Bielsko-Biała, Kamienica [CA51]: 1.04.2021, 15.08.2022, leg. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Staniowice [DB61]: 10.05.2022, leg. GK. **Gatunek nowy dla Pobrzeża Bałtyku.**

Ortholomus punctipennis (Herrich-Schaeffer, 1838)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kalisz [CC03]: 20.07.2022, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Strzyżowice [CA68]: 6.07.2020, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Świdno [DC82]: 10.07.2022, park, leg. MM, det. GG.

Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (ryc. 3)

Beskid Wschodni: Kalwaria Pałacowska [FV29]: 17.09.2022, leg. PŁ; Krzeczkowa [FA11]: 18.09.2022, leg. PŁ; Makowa [FA20]: 1.05.2022, leg. PŁ; **Beskid Zachodni:** Krzyżówki [CV89]: 31.10.2021, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Żelazko [CA98]: 9.10.2021, leg. JR, det. GG.

Ryc. 3. *Spilostethus saxatilis* żerujący na ziemiowicie jesiennym (*Colchicum autumnale* L.) zaobserwowany w Makowej (fot. P. Łukasik) [**Fig. 3.** *Spilostethus saxatilis* feeding on autumn crocus (*Colchicum autumnale* L.) observed in Makowa (photo by P. Łukasik)].

Miridae

Acetropis longirostris Puton, 1875

Beskid Zachodni: Gilowice [CA70]: 30.06.2020, leg. GG; Góra Żar [CA71]: 1.07.2020, leg. GG; Hucisko [CA80]: 30.06.2020, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Stare Kolnie [XS83]: 5.06.2022, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Zdziechowice [CB16]: 23.05.2022, brzeg Prosniej, leg. GG.

***Actinonotus pulcher* (Herrich-Schaeffer, 1835)** (ryc. 4)

Beskid Zachodni: Jaworz [DA60]: 5.06.2022, leg. GK.

Ryc. 4. *Actinonotus pulcher* zaobserwowany na górze Jaworz (fot. G. Kolago) [**Fig. 4.** *Actinonotus pulcher* observed on Jaworz Mt. (photo by G. Kolago)].

***Adelphocoris lineolatus* (Goeze, 1778)**

Beskid Zachodni: Lachowice [CA90]: 4.09.2021, leg. GG; Szczyrk [CA50]: 3.07.2022, leg. GK; **Nizina Mazowiecka:** Borek [EC50]: 24.09.2022, leg. MM, det. GG; Brzustów [EC30]: 16.07.2022, piaskownia, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kalisz [CC03]: 20.07.2022, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Skarbimierz [XS73]: 27.06.2021, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 27.06.2022, leg. JG, coll. USMB; Siewierz [CA79]: 18.09.2022, zarośla, brzeg zalewu Przeczycko-Siewierskiego, leg. DK, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Krzyżanowice Dolne [DA68]: 27.06.2021, leg. PŁ; Radom, Osiedle XV-lecia [EB19]: 15.08.2022, leg. MM, det. GG; Radom, Piotrówka [EB09]: 2.09.2022, leg. MM, det. GG; rez. Góra Miedzianka [DB53]: 22.08.2022, leg. GK; rez. Góra Rzepka [DB62]: 18.08.2022, leg. GK; rez. Murawy Dobromierskie [DB25]: 23.05.2022, leg. GK; Szaniec [DA79]: 17.06.2022, leg. GK; Uniejów, Rędziny [DA28]: 15.07.2022, leg. GK; Wolica Siesławska [DA78]: 5.09.2022, leg. GK.

***A. quadripunctatus* (Fabricius, 1794)**

Beskid Zachodni: Jaroszowicka Góra [CA92]: 27.08.2021, leg. GG; Jaworzynka [CV48]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Kamesznica [CV59]: 22.08.2021, leg. GG; Niele-dwia, Zabawa [CV68]: 11.08.2022, leg. GG; Złatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Komorów [YT01]: 22.06.2022, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Nowe Kolnie [XS83]: 18.07.2022, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Sosnowiec, Maczki [CA76]: 17.08.2022, leg. GK.

***A. reichelii* (Fieber, 1836)**

Śląsk Górny: Hecznarowice [CA62]: 23.07.2022, leg. JR, det. GG. **Gatunek nowy dla Górnego Śląska.**

***A. seticornis* (Fabricius, 1775)**

Beskid Zachodni: Góra Żar [CA71]: 14.07.2020, leg. GG; Hucisko [CA80]: 30.06.2020, leg. GG; Jaworze Górne [CA51]: 8.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Jaworzynka [CV48]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Niele-dwia, Zabawa [CV68]: 11.08.2022, leg. GG; Soblówka [CV67]: 5.07.2020, leg. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kalisz [CC03]: 20.07.2022, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Suwałki [FE29]: 25.08.2021, leg. PŁ; **Pojezierze Pomorskie:** Borcz [CF21]: 22.07.2022, leg. A. Dorda, det. GG; **Śląsk Górny:** Hecznarowice [CA62]: 23.07.2022, leg. JR, det. GG; Imielin [CA75]: 30.06.2022, leg. N. Kaszyca-Taszakowska, coll. USMB; rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ryczów [DA08]: 24.07.2022, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** rez. Biała Góra [DA28]: 15.07.2022, leg. GK.

***A. ticinensis* (Meyer-Dür, 1843)**

Beskid Zachodni: Jaworzynka [CV48]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Wrocław [XS46]: 1.07.2015, ad luc., leg. A. Malkiewicz, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Stara Wola Gołębiowska [EB19]: 28.08.2022, leg. MM, det. GG.

***A. vandalicus* (Rossi, 1790)**

Beskid Wschodni: Glinik Polski [EA40]: 8.07.2015, leg. T. Kwapniewski.

***Alloeotomus gothicus* (Fallén, 1807)**

Beskid Zachodni: Bielsko-Biała, Lipnik [CA61]: 3.10.2020, w ściółce, leg. GG.

***Amblytylus albidus* (Hahn, 1834)**

Wyżyna Małopolska: Radom, Wincentów [EC10]: 20.06.2022, murawa psammofilna, pożarzysko sprzed kilku lat, leg. MM, det. GG.

***A. nasutus* (Kirschbaum, 1856)**

Beskid Zachodni: Gilowice [CA70]: 30.06.2020, leg. GG.

***Apolygus spinolae* (Meyer-Dür, 1841)**

Wyżyna Małopolska: Radom, Las Kapturski [EB09]: 15.08.2022, leg. MM, det. GG.

***Blepharidopterus angulatus* (Fallén, 1807)**

Beskid Zachodni: Niele-dwia, Zabawa [CV68]: 11.08.2022, leg. GG.

***Bryocoris pteridis* (Fallén, 1807)**

Beskid Zachodni: Lachowice [CA90]: 4.09.2021, leg. GG; **Bieszczady:** Muczne [FV24]: 24.09.2020, leg. PŁ.

***Calocoris affinis* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Beskid Zachodni: Brenna [CA50]: 9.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Cisiec [CV69]: 15.07.2020, leg. GG; Koniaków [CV59]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Niele-dwia, Zabawa [CV68]: 11.08.2022, leg. GG; **Bieszczady:** Muczne [FV24]: 13.08.2022, leg. PŁ; **Pojezierze Pomorskie:** Borcz [CF21]: 22.07.2022, leg. A. Dorda, det. GG.

***Campyloneura virgula* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG.

***Capsodes gothicus gothicus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Góra Żar [CA71]: 1.07.2020, leg. GG; Hucisko [CA80]: 30.06.2020, leg. GG; Nielewka, Zabawa [CV68]: 21.11.2022, leg. GG; Szczyrk [CA50]: 1.07.2020, leg. DK, det. GG; Złatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG; **Śląsk Górny:** Heczmarowice [CA62]: 23.07.2022, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Góry Towarne [CB72]: 18.06.2022, leg. GK; Lipna Wola [DA36]: 11.06.2022, leg. GK; Olsztyn, Góra Zamkowa [CB72]: 18.06.2022, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Szaniec [DA79]: 17.06.2022, leg. GK.

***Capsus ater* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Buczkowice [CA61]: 31.05.2022, leg. GG; Złatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Stare Kolnie [XS83]: 5.06.2022, leg. JR, det. GG; Stobrawa [XS83]: 11.07.2021, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Lipna Wola [DA36]: 11.06.2022, leg. GK.

***Chlamydatus evanescens* (Boheman, 1852)**

Kotlina Nowotarska: Cisowa Skałka [DV37]: 12.06.2022, leg. GK.

***C. pullus* (Reuter, 1870)**

Beskid Zachodni: Gilowice [CA70]: 30.06.2020, leg. GG; Hucisko [CA80]: 30.06.2020, leg. GG; Sobłówka [CV67]: 5.07.2020, leg. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kalisz [CC03]: 20.07.2022, leg. TR, det. GG; Szklarka Myślniewska [XT90]: 22.05.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** Heczmarowice [CA62]: 23.07.2022, leg. JR, det. GG; Ryeczów [CA93]: 24.07.2022, leg. JR, det. GG.

***Closterotomus biclavatus biclavatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Beskid Zachodni: Szczyrk [CA50]: 26.06.2022, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Komorów [YT01]: 22.06.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** Brynek [CA39]: 23.05.2022, nimfa, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Wawel [DA24]: 19.06.2022, leg. JR, det. GG; Kraków [DA24]: 19.06.2022, leg. JR, det. GG.

***C. fulvomaculatus* (De Geer, 1773)**

Śląsk Dolny: Nowe Kolnie [XS83]: 1.07.2022, leg. JR, det. GG.

***C. norwegicus* (Gmelin, 1790)**

Beskid Zachodni: Bystra [CA51]: 13.08.2021, Masyw Klimczoka, leg. DK, det. GG.

***Criocoris crassicornis* (Hahn, 1834)**

Beskid Zachodni: Góra Żar [CA71]: 1.07.2020, leg. GG; **Nizina Mazowiecka:** rez. Ponty Dęby [EC20]: 5.06.-5.07.2022, pułapka Lindgrena, dąb, leg. MM, det. GG; **Śląsk Górny:** Gogolin [BA89]: 10.07.2020, leg. JG, coll.

USMB; Grabówka [CA07]: 25.07.2020, leg. JG, coll. USMB; Strzyżowice [CA68]: 6.07.2020, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków [DA24]: 10.07.2020, leg. RD.

***Deraeocoris annulipes* (Herrich-Schaeffer, 1842)**

Beskid Zachodni: Kamesznica [CV59]: 22.08.2021, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73]: 13.06.2021, leg. JR, det. GG.

***D. flavilinea* (A. Costa, 1862)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków [DA24]: 19.06.2022, leg. JR, det. GG. **Gatunek nowy dla Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.**

***D. lutescens* (Schilling, 1837)**

Beskid Zachodni: Bielsko-Biała, Leszczyny [CA51]: 26.03.2020, pod korą, leg. GG; Bielsko-Biała, Straconka [CA61]: 14.03.2021, leg. GG; Bielsko-Biała, Trzy Lipki [CA52]: 18.03.2022, leg. GG; Przyborów, Moczarki [CV89]: 28.03.2020, leg. GG; **Góry Świętokrzyskie:** Kielce [DB73]: 4.11.2022, leg. DK, det. GG; **Kotlina Nowotarska:** Gubałówka [DV26]: 21.02.2023, pod korą, leg. JR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Górny:** Mikołów, Mokre [CA46]: 26.09.2021, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Las Kapturski [EB09]: 15.05.2022, leg. MM, det. GG. **Gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich i Kotliny Nowotarskiej.**

***D. ruber* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Bystra [CA51]: 13.08.2021, Masyw Klimczoka, leg. DK, det. GG; Hucisko [CA80]: 30.06.2020, nimfa, leg. GG; Kamesznica [CV59]: 22.08.2021, leg. GG; Koniaków [CV59]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Nielewka, Zabawa [CV68]: 21.11.2022, leg. GG; Wisła [CA40]: 12.08.2021, leg. DK, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Komorów [YT01]: 22.06.2022, nimfa, leg. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Retkowy [DE71]: 27.07.2022, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** Raciąż [XV84]: 2.08.2022, zarośla nad brzegiem jeziora, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 3.07.2022, leg. JR, det. GG; Miejsce [XS94]: 15.07.2022, leg. JR, det. GG; Nowe Kolnie [XS83]: 1.07.2022, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kleszczów [DA15]: 3.08.2021, leg. PŁ; Ojcowski PN [DA16]: 29.08.2020, leg. PŁ; **Wyżyna Małopolska:** rez. Biała Góra [DA28]: 15.07.2022, leg. GK; rez. Murawy Dobromierskie [DB25]: 23.05.2022, leg. GK.

***Dicyphus errans* (Wolff, 1804)**

Beskid Zachodni: Jaroszowicka Góra [CA92]: 27.08.2021, leg. GG.

***D. globulifer* (Fallén, 1829)**

Śląsk Górny: Grabówka [CA07]: 15.07.2020, leg. JG, coll. USMB, 21.07.2020, leg. RD, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Piotrówka [EB09]: 2.09.2022, leg. MM, det. GG.

***Dryophilocoris flavoquadrinaculatus* (De Geer, 1773)**

Beskid Zachodni: Bielsko-Biała, Komorowice [CA52]: 25.05.2021, leg. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Szklarka Myślniewska [XT90]: 22.05.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** Grabówka [CA07]: 15.05.2022, leg. JG, coll. USMB; Rudziniec [CA18]: 15.05.2022, leg. TR, det. GG.

***Europiella artemisiae* (Becker, 1864)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kalisz [CC03]: 20.07.2022, leg. TR, det. GG.

***Globiceps flavomaculatus* (Fabricius, 1794)**

Beskid Zachodni: Jaworzynka [CV48]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; **Bieszczady:** Dydiowa [FV24]: 24.07.2020, leg. W. Żyła, coll. USMB; **Śląsk Dolny:** Nowe Kolnie [XS83]: 18.07.2022, leg. JR, det. GG; Skarbimierz [XS73]: 27.06.2021, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Grabówka [CA07]: 15.07.2020, leg. JG, coll. USMB; Strzyżowice [CA68]: 6.07.2020, leg. JG.

***G. fulvicollis* Jakovlev, 1877**

Beskid Zachodni: Złatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG; **Śląsk Górny:** Gogolin [BA89]: 10.07.2020, leg. JG, coll. USMB; Strzyżowice [CA68]: 6.07.2020, leg. W. Żyła, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** rez. Biała Góra [DA28]: 15.07.2022, leg. GK.

***Halticus apterus apterus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Nielewka, Zabawa [CV68]: 21.11.2022, leg. GG; Przyborów, Moczarki [CV89]: 15.08.2021, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 3.07.2022, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Gogolin [BA89]: 10.07.2020, leg. JG, coll. USMB; Grabówka [CA07]: 15.07.2020, leg. JG, coll. USMB; Hecznarowice [CA62]: 23.07.2022, leg. JR, det. GG; Myśłowice, Ćmok [CA66]: 5.07.2020, leg. AL, coll. USMB; Ryczów [CA93]: 24.07.2022, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków [DA24]: 10.07.2020, leg. RD, coll. USMB; Ryczów [DA08]: 24.07.2022, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Uniejów, Rędziny [DA28]: 15.07.2022, leg. GK.

***Harporcera thoracica* (Fallén, 1807)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 2.04.2019, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 1.06.2018, ad luc., leg. G. Gawlik.

***Heterocordylus tibialis* (Hahn, 1833)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Szklarka Myślniewska [XT90]: 22.05.2022, otrząsanie żarnowca miotlastego, leg. GG; **Śląsk Górny:** Brynek [CA39]: 23.05.2022, leg. GG.

***H. tumidicornis* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Śląsk Dolny: Gogolin [BA89]: 11.06.2020, leg. JG, coll. USMB; **Śląsk Górny:** Strzyżowice [CA68]: 6.07.2020, leg. JG.

***Heterotoma planicornis* (Pallas, 1772)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 2.04.2019, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Górny:** Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 29.07.2015, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** rez. Biała Góra [DA28]: 15.07.2022, leg. GK.

***Hoplomachus thunbergii* (Fallén, 1807)**

Śląsk Górny: Gogolin [BA89]: 3.06.2020, kamieniołom, leg. W. Żyła, coll. USMB; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 15.06.2020, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Poraj [CB71]: 24.06.2022, leg. GK.

***Isometopus intrusus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Podlasie: Okuninka [FC70]: 15.07.2022, na pniu olchy, leg. J. Żółtw.

***Leptopterna dolabrata* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Gilowice [CA70]: 30.06.2020, leg. GG; Góra Żar [CA71]: 1.07.2020, 14.07.2020, leg. GG; Hucisko [CA80]: 30.06.2020, leg. GG; Sobłówka [CV67]: 5.07.2020, leg. GG; Złatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG; **Kotlina Nowotarska:** Cisowa Skalka [DV37]: 12.06.2022, leg. GK; **Śląsk Dolny:** Stare Kolnie [XS83]: 5.06.2022, leg. JR, det. GG.

***L. ferrugata* (Fallén, 1807)**

Beskid Zachodni: Góra Żar [CA71]: 1.07.2020, leg. GG; Sobłówka [CV67]: 5.07.2020, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Gogolin [BA89]: 11.06.2020, leg. JG, coll. USMB; Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 3.07.2022, leg. JR, det. GG.

***Liocoris tripustulatus* (Fabricius, 1781)**

Beskid Zachodni: Brenna [CA50]: 9.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Jaworze Górne [CA51]: 8.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Kamesznica [CV59]: 22.08.2021, leg. GG; Wisła, Malinka [CA50]: 25.07.2021, leg. W. Żyła, coll. USMB; Złatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Komorów [YT01]: 22.06.2022, leg. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2.04.2019, leg. JKK, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Nowa Kaletka [DE73]: 27.07.2022, leg. GK; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. AMS, coll. DZUS; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73]: 3.06.2022, leg. JR, det. GG; Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 3.07.2022, leg. JR, det. GG.

***Lopus decolor decolor* (Fallén, 1807)**

Beskid Zachodni: Jaworzynka [CV48]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Masyw Baraniej Góry [CV59]: 10.08.2020, leg. RŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Grabówka [CA07]: 25.07.2020, leg. JG.

***Lygus gemellatus gemellatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Śląsk Dolny: Skarbimierz [XS73]: 27.06.2021, leg. JR, det. GG.

***L. pratensis* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Bystra [CA51]: 13.08.2021, Masyw Klimczoka, leg. DK, det. GG; Gilowice [CA70]: 30.06.2020, leg. GG; Górki Wielkie [CA41]: 4.09.2022, leg. GG; Jaworze Górne [CA51]: 8.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Jaworzynka [CV48]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Koniaków [CV59]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Nielewka, Zabawa [CV68]: 21.11.2022, leg. GG; Sobłówka [CV67]: 5.07.2020, leg. GG; **Nizina Mazowiecka:** Brzustów [EC30]: 16.07.2022, piaskownia, leg. MM, det. GG; rez. Jedlnia [EB29]: 20.08.2022, leg. MM, det. GG;

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kalisz [CC03]: 20.07.2022, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Borcz [CF21]: 22.07.2022, leg. A. Dorda, det. GG; Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Bardo [XR29]: 14.09.2022, leg. TR, det. GG; Nowa Wieś [WS48]: 17.07.2022, leg. K. Rzepecki, det. GG; Skarbiemierz [XS73]: 20.07.2022, leg. JR, det. GG; Stroszowice [XS82]: 29.08.2021, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 30.06.2022, leg. N. Kaszyca-Taszakowska, coll. USMB; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 27.06.2022, leg. JG, coll. USMB; Ryczów [CA93]: 24.07.2022, leg. JR, det. GG; Siewierz [CA79]: 18.09.2022, brzeg zalewu Przechycko-Siewierskiego, leg. DK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kleszczów [DA15]: 3.08.2021, leg. PŁ; Żelazko [CA98]: 9.10.2021, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Jastrzębia [EC10]: 15.09.2022, leg. MM, det. GG; Radom, Piotrówka [EB09]: 2.09.2022, leg. MM, det. GG; Radom, Wincentów [EC10]: 20.06.2022, murawa psammofilna, pożarzysko sprzed kilku lat, leg. MM, det. GG.

***L. rugulipennis* Poppius, 1911**

Beskid Zachodni: Jaworzynka [CV48]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Tropie [DA71]: 20.07.2020, leg. GG; **Góry Świętokrzyskie:** Porzecze [DB64]: 16.09.2022, leg. DK, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** rez. Jedlnia [EB29]: 20.08.2022, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kalisz [CC03]: 20.07.2022, leg. TR, det. GG; Myszęcín [WT49]: 12.05.2022, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Nowe Kolnie [XS83]: 1.07.2022, leg. JR, det. GG; Skarbiemierz [XS73]: 20.07.2022, leg. JR, det. GG; Stare Kolnie [XS83]: 31.10.2022, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 18.09.2022, leg. DK, det. GG; Siewierz [CA79]: 18.09.2022, zarosła, brzeg zalewu Przechycko-Siewierskiego, leg. DK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Żelazko [CA98]: 9.10.2021, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Stara Wola Gołębiowska [EB19]: 19.08.2022, leg. MM, det. GG.

***L. wagneri* Remane, 1955**

Beskid Zachodni: Istebna, Zaolzie [CV49]: 5.09.2021, leg. GG; Kamesznica [CV59]: 22.08.2021, leg. GG; Wisła [CA40]: 12.08.2021, leg. DK, det. GG.

***Macrolophus rubi* Woodroffe, 1957**

Beskid Zachodni: Soblówka [CV67]: 5.07.2020, leg. GG.

***Macrotylus quadrilineatus* (Schrank, 1785)**

Beskid Zachodni: Kamesznica [CV59]: 22.08.2021, leg. GG.

***Megacoelum infusum* (Herrich-Schaeffer, 1837)**

Pieniny: Szczawnica [DV67]: 2.10.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 25.07.2020, leg. JG. **Gatunek nowy dla Pienin.**

***Megaloceroea recticornis* (Geoffroy, 1785)**

Beskid Zachodni: Gilowice [CA70]: 30.06.2020, leg. GG; Góra Żar [CA71]: 1.07.2020, 14.07.2020, leg. GG; Hucisko [CA80]: 30.06.2020, leg. GG; Jaworzynka [CV48]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Kobiernice, Wołek [CA71]: 11.07.2020, leg. GG; Masyw Baraniej Góry [CV59]: 10.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Soblówka [CV67]: 5.07.2020, leg. GG; Złatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG.

***Megalocoleus tanacetii* (Fallén, 1807)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kalisz [CC03]: 20.07.2022, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Borcz [CF21]: 22.07.2022, leg. A. Dorda, det. GG.

***Miris striatus* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Szklarka Myślniewska [XT90]: 22.05.2022, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Gogolin [BA89]: 18.06.2022, leg. JG, coll. USMB; Stare Kolnie [XS83]: 5.06.2022, leg. JR, det. GG.

***Monosynamma sabulicola* (Wagner, 1947)**

Nizina Mazowiecka: Wilczkowice Górne [EC32]: 3.07.2022, leg. MM, det. GG.

***Myrmecoris gracilis* (R.F. Sahlberg, 1848)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Lipna Wola [DA36]: 11.06.2022, leg. GK.

***Notostira elongata* (Geoffroy, 1785)**

Beskid Zachodni: Góra Żar [CA71]: 1.07.2020, leg. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Szklarka Myślniewska [XT90]: 22.05.2022, leg. GG.

***N. erratica* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Gilowice [CA70]: 30.06.2020, leg. GG; Góra Żar [CA71]: 12.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Hucisko [CA80]: 30.06.2020, leg. GG; Lachowice [CA90]: 4.09.2021, leg. GG; Złatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kalisz [CC03]: 20.07.2022, leg. TR, det. GG.

***Orthocephalus coriaceus* (Fabricius, 1777)**

Beskid Zachodni: Hucisko [CA80]: 30.06.2020, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Gogolin [BA89]: 11.06.2020, leg. JG, coll. USMB; **Śląsk Górny:** Grabówka [CA07]: 15.07.2020, leg. JG.

***O. saltator* (Hahn, 1835)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ryczów [DA08]: 24.07.2022, leg. JR, det. GG.

***Orthops basalis* (A. Costa, 1853)**

Beskid Zachodni: Brenna [CA50]: 9.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Złatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG.

***O. campestris* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Międzybrodzie Bialskie [CA61]: 15.03.2020, leg. GG; Wisła, Malinka [CA50]: 25.07.2021, leg. W. Żyła, coll. USMB; **Roztocze:** Majdan Kasztelański [FA49]: 5.07.2018, leg. W. Żyła, coll. USMB; **Śląsk Górny:** Grabówka [CA07]: 25.07.2020, leg. JG.

***O. kalmii* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Jaworz Górne [CA51]: 8.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Koniaków [CV59]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Lachowice [CA90]: 4.09.2021, leg. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Borcz [CF21]: 22.07.2022, leg. A. Dorda, det. GG.

***Pantilius tunicatus* (Fabricius, 1781)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 14.09.2019, skraj lasu, leg. JKK, det. GG.

***Phylus coryli* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Janczowa [DA80]: 18.06.2022, leg. MM, det. GG; **Śląsk Dolny:** Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 3.07.2022, leg. JR, det. GG.

***P. melanocephalus* (Linnaeus, 1767)**

Śląsk Dolny: Stare Kolnie [XS83]: 5.06.2022, leg. JR, det. GG.

***Phytocoris longipennis* Flor, 1861**

Śląsk Górny: Ruda Śląska, Kochłowice [CA56]: 18.08.2022, leg. T. Bziuk.

***P. reuteri* Saunders, 1876**

Beskid Zachodni: Bielsko-Biała, Kamienica [CA51]: 15.08.2022, ad luc., leg. GG.

***P. tiliae tiliae* (Fabricius, 1777)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 2.04.2019, leg. JKK, det. GG.

***P. varipes* Boheman, 1852**

Śląsk Dolny: Kościerzycy [XS73]: 24.07.2021, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Stara Wola Gołębiowska [EB19]: 2.08.2022, leg. MM, det. GG.

***Pilophorus cinnamopterus* (Kirschbaum, 1856)**

Nizina Mazowiecka: Kołaki Kościelne [ED97]: 7.09.2021, leg. RD, coll. USMB; rez. Jedlnia [EB29]: 20.08.2022, leg. MM, det. GG; **Śląsk Dolny:** Stare Kolnie [XS83]: 15.08.2022, leg. JR, det. GG.

***Pinalitus cervinus* (Herrich-Schaeffer, 1841)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 2.04.2019, leg. JKK, det. GG.

***Plagiognathus arbustorum arbustorum* (Fabricius, 1794)**

Beskid Zachodni: Cisiec [CV69]: 15.07.2020, leg. GG; Góra Żar [CA71]: 1.07.2020, leg. GG; Koniaków [CV59]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Soblówka [CV67]: 5.07.2020, leg. GG; Wisła, Malinka [CA50]: 25.07.2021, leg. W. Żyła, coll. USMB; Wisła [CA40]: 12.08.2021, leg. DK, det. GG; Złatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Komorów [YT01]: 22.06.2022, leg. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 14.09.2019, leg. JKK, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Nowa Kaletka [DE73]: 27.07.2022, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** Raciąż [XV84]: 2.08.2022, leg. GG;

Śląsk Górny: Mysłowice, Ćmok [CA66]: 5.07.2020, leg. AL, coll. USMB; Strzyżowice [CA68]: 6.07.2020, leg. W. Żyła, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Las Kapturski [EB09]: 26.06.2022, leg. MM, det. GG.

***P. chrysanthemi* (Wolff, 1804)**

Beskid Zachodni: Góra Żar [CA71]: 1.07.2020, leg. GG; Hucisko [CA80]: 30.06.2020, leg. GG; Koniaków [CV59]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Masyw Baraniej Góry [CV59]: 10.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Masyw Czantorii Wielkiej [CA40]: 13.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Soblówka [CV67]: 5.07.2020, leg. GG; Złatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kalisz [CC03]: 20.07.2022, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Borcz [CF21]: 22.07.2022, leg. A. Dorda, det. GG; **Śląsk Górny:** Grabówka [CA07]: 25.07.2022, leg. JG, coll. USMB; Mysłowice, Ćmok [CA66]: 5.07.2020, leg. AL.

***Polymerus nigrata* (Fallén, 1807)**

Wyżyna Małopolska: Radom, Borki [EB09]: 22.06.2022, leg. MM, det. GG.

***P. palustris* (Reuter, 1907)**

Beskid Zachodni: Jaworzynka [CV48]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG.

***Pseudoloxops coccineus* (Meyer-Dür, 1843)**

Śląsk Górny: Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 27.06.2022, leg. JG.

***Rhodomiris striatellus striatellus* (Fabricius, 1794)**

Beskid Zachodni: Łodygowice [CA61]: 24.05.2020, leg. GG; **Śląsk Górny:** Grabówka [CA07]: 15.05.2022, leg. JG.

***Salicarius roseri* (Herrich-Schaeffer, 1838)**

Nizina Mazowiecka: Wilczkowice Górne [EC32]: 3.07.2022, leg. MM, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.**

***Stenodema calcarata* (Fallén, 1807)**

Beskid Zachodni: Brenna [CA50]: 9.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Gilowice [CA70]: 30.06.2020, leg. GG; Jaworzynka [CV48]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Kamesznica [CV59]: 22.08.2021, leg. GG; Koniaków [CV59]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Lachowice [CA90]: 4.09.2021, leg. GG; Masyw Baraniej Góry [CV59]: 10.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Nielewica, Zabawa [CV68]: 11.08.2022, leg. GG; Soblówka [CV67]: 5.07.2020, leg. GG; Szczyrk [CA50]: 3.07.2022, leg. GK; **Nizina Mazowiecka:** Wilczkowice Górne [EC32]: 3.07.2022, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Krępa [WT36]: 8.10.2022, leg. JR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Raciąż [XV84]: 2.08.2022, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Miejsce [XS94]: 8.05.2021, leg. JR, det. GG; Skarbimierz [XS73]: 20.07.2022, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 30.06.2022, leg. N. Kaszyca-Taszakowska, coll. USMB; Kobiór [CA54]: 28.04.2021, leg. JR, det. GG; rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. M. Burda, coll. DZUS; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 27.06.2022, leg. JG, coll. USMB; Ryczów [CA93]: 24.07.2022, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wielka:** Krępa [CA98]: 8.10.2022, leg. JR, det. GG.

***S. holsata* (Fabricius, 1787)**

Beskid Zachodni: Bystra [CA51]: 13.08.2021, Masyw Klimczoka, leg. DK, det. GG; Kamesznica [CV59]: 22.08.2021, leg. GG; Koniaków [CV59]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Lachowice [CA90]: 4.09.2021, leg. GG; Rycerka Dolna [CV58]: 14.11.2021, pod korą, leg. GG; Stryszawa, Opaczne [CA90]: 4.07.2021, leg. GG; Żabnica [CV69]: 27.06.2021, leg. GG; **Bieszczady:** Muczne [FV24]: 1.06.2021, leg. PŁ; Widełki [FV24]: 21.07.2020, leg. W. Żyła.

***S. laevigata* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Brenna [CA50]: 9.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Góra Żar [CA71]: 1.07.2020, leg. GG; Jaroszwicka Góra [CA92]: 27.08.2021, leg. GG; Przyborów, Moczarki [CV89]: 15.08.2021, leg. GG; Wisła [CA40]: 12.08.2021, leg. DK, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** Kołaki Kościelne [ED97]: 7.09.2021, leg. RD, coll. USMB; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Myszęcín [WT49]: 12.05.2022, leg. TR, det. GG; Szklarka Myślniewska [XT90]: 22.05.2022, leg. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Ciecholewy [XV56]: 31.07.2022, leg. GG; Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; Raciąż [XV84]: 2.08.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** Bierawa [CA07]: 25.07.2020, leg. JG, coll. USMB; Brynek [CA39]: 23.05.2022, leg. GG; Grabówka [CA07]: 24.07.2020, leg. RD, coll. USMB; Lubliniec [CB31]: 23.05.2022, leg. GG; rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. AMS, coll. DZUS; Zdziechowice [CB16]: 23.05.2022, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Żelazko [CA98]: 9.10.2021, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Stara Wola Gołębiowska [EB19]: 2.08.2022, leg. MM, det. GG; rez. Węże [CB46]: 29.06.2018, 29.06.2018, leg. AL.

***Stenotus binotatus* (Fabricius, 1794)**

Beskid Zachodni: Bystra [CA51]: 13.08.2021, Masyw Klimczoka, leg. DK, det. GG; Gilowice [CA70]: 30.06.2020, leg. GG; Góra Żar [CA71]: 1.07.2020, leg. GG; Hucisko [CA80]: 30.06.2020, leg. GG; Jaworzynka [CV48]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Koniaków [CV59]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Masyw Czantorii Wielkiej [CA40]: 13.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Masyw Klimczoka [CA51]: 15.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Nieledwia, Zabawa [CV68]: 21.11.2022, leg. GG; Sobłówka [CV67]: 5.07.2020, leg. GG; Stryszawa, Opaczne [CA90]: 4.07.2021, leg. GG; Złatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG.

Ryc. 5. *Strongylocoris luridus* zaobserwowany w rezerwacie Murawy Dobromierskie (fot. G. Kolago) [**Fig. 5.** *Strongylocoris luridus* observed in Murawy Dobromierskie Reserve (photo by G. Kolago)].

***Strongylocoris leucocephalus* (Linnaeus, 1758)**

Śląsk Górny: Mikołów, Mokre [CA46]: 27.06.2020, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Lipna Wola [DA36]: 11.06.2022, leg. GK.

***S. luridus* (Fallén, 1807) (ryc. 5)**

Wyżyna Małopolska: rez. Murawy Dobromierskie [DB25]: 23.05.2022, leg. GK. **Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.**

***Trigonotylus caelestialium* (Kirkaldy, 1902)**

Beskid Zachodni: Góra Żar [CA71]: 12.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Jaworze Górne [CA51]: 8.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Jaworzynka [CV48]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Masyw Baraniej Góry [CV59]: 10.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Masyw Klimczoka [CA51]: 15.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Skrzyczne [CA50]: 11.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Sobłówka [CV67]: 5.07.2020, leg. GG; Złatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kalisz [CC03]: 20.07.2022, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Ciecholewy [XV56]: 31.07.2022, otrząsanie dębu, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Skarbimierz [XS73]: 20.07.2022, leg. JR, det. GG.

***Tupiocoris rhododendri* (Dolling, 1972)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Niedźwiedź [XT90]: 17.07.2022, na rododendronie, leg. TR, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.**

Nabidae***Himacerus apterus* (Fabricius, 1798)**

Beskid Zachodni: Jaroszwicka Góra [CA92]: 27.08.2021, leg. GG; Krzyżówki [CV89]: 31.10.2021, leg. GG; **Góry Świętokrzyskie:** Porzecze [DB64]: 16.09.2022, leg. DK, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Komorów [YT01]: 22.06.2022, nimfa, leg. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 14.09.2019, leg. JKK, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Swaderki [DE63]: 25.07.2022, leg. GK; **Śląsk Dolny:** Uroczyso Lisie Łąki [XS84]: 3.07.2022, leg. JR, det. GG; Nowa Wieś [WS48]: 14.09.2022, leg. K. Rzepecki, det. GG; **Śląsk Górny:** Hecznarowice [CA62]: 23.07.2022, leg. JR, det. GG; rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. M. Burda, coll. DZUS; Świerklaniec [CA59]: 18.09.2022, leg. DK; Turze [CB06]: 21.10.2022, nimfa, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Bukowno [CA96]: 10.10.2021, wydma śródładowa, leg. GG; Kraków, Bronaczowa [DA13]: 6.11.2022, leg. GK; Ryczów [DA08]: 24.07.2022, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** rez. Biała Góra [DA28]: 15.07.2022, leg. GK.

***H. mirmicoides* (O. Costa, 1834)**

Beskid Zachodni: Góra Żar [CA71]: 1.07.2020, nimfa, leg. GG; Hucisko [CA80]: 30.06.2020, leg. GG; Janczowa [DA80]: 31.10.2022, leg. MM, det. GG; Lachowice [CA90]: 4.09.2021, leg. GG; **Nizina Mazowiecka:** rez. Ponty Dęby [EC20]: 5.06.2022, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kalisz [CC03]: 20.07.2022, nimfa, leg. TR, det. GG; Szklarka Myślniewska [XT90]: 22.05.2022, nimfa, otrząsanie dębu, leg. GG;

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 14.09.2019, leg. JKK, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Nowa Kaletka [DE73]: 27.07.2022, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** Raciąż [XV84]: 2.08.2022, nimfa, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Bardo [XR29]: 14.09.2022, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Hecznarowice [CA62]: 23.07.2022, nimfa, leg. JR, det. GG; Mikołów, Paniowy [CA46]: 3.10.2021, w spleśniałym sianie, leg. JG; rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. AMS, coll. DZUS; Zabrze [CA47]: 26.10.2022, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Bukowno [CA96]: 10.10.2021, wydma śródładowa, leg. GG; Ryczów [DA08]: 24.07.2022, nimfa, leg. JR, det. GG; Żelazko [CA98]: 9.10.2021, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Piotrówka [EB09]: 2.09.2022, nimfa, leg. MM, det. GG; rez. Biała Góra [DA28]: 15.07.2022, leg. GK; rez. Murawy Dobromierskie [DB25]: 23.07.2022, leg. GK.

***Nabis brevis brevis* Scholtz, 1847**

Beskid Zachodni: Hucisko [CA80]: 30.06.2020, leg. GG; Przyborów, Moczarki [CV89]: 15.08.2021, leg. GG; Żabnica [CV69]: 27.06.2021, leg. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Szklarka Myślniewska [XT90]: 22.05.2022, leg. GG.

***N. flavomarginatus* Scholtz, 1847**

Beskid Zachodni: Gilowice [CA70]: 30.06.2020, leg. GG; Hucisko [CA80]: 30.06.2020, leg. GG; Soblówka [CV67]: 5.07.2020, leg. GG; Złatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. AMS, coll. DZUS.

***N. limbatus* Dahlbom, 1851**

Beskid Zachodni: Bystra [CA51]: 13.08.2021, Masyw Klimczoka, leg. DK, det. GG; Masyw Klimczoka [CA51]: 15.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Nieleduwia, Zabawa [CV68]: 11.08.2022, leg. GG; Przyborów, Moczarki [CV89]: 15.08.2021, leg. GG; **Bieszczady:** Muczne [FV24]: 22.09.2020, leg. PŁ; **Pojezierze Pomorskie:** Raciąż [XV84]: 2.08.2022, leg. GG; Uniradze [CF01]: 23.07.2022, leg. A. Dorda, det. GG; **Śląsk Dolny:** Uroczysko Lisie Łąki [XS84]: 3.07.2022, leg. JR, det. GG.

***N. pseudoferus pseudoferus* Remane, 1949**

Beskid Zachodni: Gilowice [CA70]: 30.06.2020, leg. GG; Istebna, Kosarzycko [CV59]: 6.03.2021, leg. GG; Kamesznica [CV59]: 22.08.2021, leg. GG; Koniaków [CV59]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Rycerka Górna, Roztoki [CV57]: 8.11.2020, leg. GG; Tropie [DA71]: 20.07.2020, leg. GG; **Góry Świętokrzyskie:** Porzecze [DB64]: 16.09.2022, leg. DK, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** Borek [EC50]: 24.09.2022, leg. MM, det. GG; rez. Załamanek [EC20]: 2.01.2022, pod korą, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kalisz [CC03]: 20.07.2022, leg. TR, det. GG; Rogaszyce [XS09]: 23.05.2022, leg. GG; Szklarka Myślniewska [XT90]: 22.05.2022, czerpak, leg. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Stare Kolnie [XS83]: 5.06.2022, leg. JR, det. GG; Stobrawa [XS83]: 5.09.2022, leg. JR, det. GG;

Śląsk Górny: rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. AMS, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Bukowno [CA96]: 10.10.2021, leg. GG; Żelazko [CA98]: 9.10.2021, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Stara Wola Gołębiowska [EB19]: 19.08.2022, leg. MM, det. GG.

***N. rugosus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Góra Żar [CA71]: 1.07.2020, leg. GG; Jaroszewicka Góra [CA92]: 27.08.2021, leg. GG; Krzyżówki [CV89]: 31.10.2021, leg. GG; Przyborów, Moczarki [CV89]: 15.08.2021, leg. GG; Soblówka [CV67]: 5.07.2020, leg. GG; **Śląsk Górny:** Brynek [CA39]: 23.05.2022, leg. GG; Lubliniec [CB31]: 23.05.2022, leg. GG.

***Prostemma aeneicolle* Stein, 1857**

Nizina Mazowiecka: Jaśce (leśn.) [EC20]: 3.05.2022, leg. MM, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Piestrzec [DA98]: 3.05.2022, leg. GK.

Naucoridae

***Ilyocoris cimicoides cimicoides* (Linnaeus, 1758)**

Śląsk Dolny: Ligota Wielka [XR49]: 15.05.1913, leg. E. Drescher, det. USMB; **Śląsk Górny:** Bobrowniki [CA58]: 9.04.2010, leg. RD, det. USMB; Bytom, Rozbark [CA58]: 4.12.1926, leg. F. Kirsch, det. USMB; Bytom, Szombierki [CA57]: 2.04.1986, 12.04.1992, leg. W. Żyła, det. USMB; Patoka [CB32]: 13.06.1996, leg. RD, det. USMB; rez. Segiet [CA48]: 4.10.1994, leg. RD, det. USMB; Ruda Śląska, Rudzka Kuźnica [CA47]: 4.10.1982, leg. W. Żyła, det. USMB.

Nepidae

***Nepa cinerea* Linnaeus, 1758**

Pobrzeże Bałtyku: Sarbinowo [WA61]: 4.05.2001, leg. A. Kapol, coll. USMB; **Góry Świętokrzyskie:** Świętokrzyski PN [DB93]: 11.08.2013, leg. GK; **Nizina Sandomierska:** Puszcza Niepołomska, Wielkie Błoto [DA44]: 2.06.2013, leg. GK; **Pojezierze Mazurskie:** Jez. Busznica [FE37]: 14.05.2021, leg. RD, coll. USMB; **Śląsk Dolny:** Kąty Wrocławskie [XS25]: 9.08.1963, leg. T. Spaltenstein, det. USMB; Ligota Wielka [XR49]: 15.04.1928, leg. E. Drescher, det. USMB; **Śląsk Górny:** Bytom, Szombierki [CA57]: 16.05.1986, leg. W. Żyła, det. USMB; Ruda Śląska, Rudzka Kuźnica [CA47]: 4.10.1982, leg. W. Żyła, det. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Kamieniołom Liban [DA24]: 23.08.2012, leg. GK; Wola Mokrzaska [CB93]: 16.05.2015, leg. GK; **Wzgórza Trzebnickie:** Trzebnica [XS48]: 9.08.1970, leg. T. Spaltenstein, det. USMB.

***Ranatra linearis* (Linnaeus, 1758)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Wola Mokrzaska [CB93]: 2.07.2015, leg. GK.

Notonectidae

***Notonecta glauca glauca* Linnaeus, 1758**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 14.09.2019, leg. JKK, det. GG.

Oxycarenidae

Macroplox preysleri (Fieber, 1837)

Wyżyna Małopolska: rez. Góra Miedzianka [DB53]: 20.08.2022, 21.08.2022, leg. GK.

Metopoplax origani (Kolenati, 1845)

Śląsk Dolny: Kościerzycy [XS73]: 24.01.2021, leg. JR, det. GG.

Oxycareus lavaterae (Fabricius, 1787)

Beskid Zachodni: Bielsko-Biała, Kamienica [CA51]: 12.04.2020, leg. GG; Bielsko-Biała, Komorowice [CA52]: 9.04.2020, leg. GG; Wisła [CA40]: 12.08.2021, leg. DK, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Sława [WT 74]: 20.08.2022, leg. JR; **Śląsk Dolny:** Wrocław, Park Wschodni [XS46]: 26.10.2022, leg. A. Kitowski, det. A. Kiton; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Płaszów [DA24]: 8.11.2022, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Śródmieście [EB19]: 28.10.2022, leg. MM, det. GG.

O. modestus (Fallén, 1829)

Śląsk Dolny: Miejsce [XS94]: 15.03.2022, leg. JR, det. GG.

Pentatomidae

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Ryglice [EA02]: 15.08.2022, leg. PŁ; **Beskid Zachodni:** Bielsko-Biała, Straconka [CA61]: 14.03.2021, leg. GG; Czaśław [DA32]: 28.05.2022, leg. GK; Gilowice [CA70]: 30.06.2020, leg. GG; Góra Żar [CA71]: 14.07.2020, leg. GG; Hucisko [CA80]: 30.06.2020, leg. GG; Jaworz [DA60]: 5.06.2022, leg. GK; Lubomierz, Rzeki [DV49]: 14.05.2022, leg. GG; Soblówka [CV67]: 5.07.2020, leg. GG; Szczyrk [CA50]: 1.07.2020, leg. DK, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kalisz, Szczypiorno [BC93]: 9.05.2010, leg. AM; Kalisz [CC03]: 20.07.2022, leg. TR, det. GG; Poznań, Naramowice [XU31]: 20.05.2022, leg. N.N., det. GG; Rogaszyce [XS09]: 23.05.2022, leg. GG; Szklarka Myślniewska [XT90]: 22.05.2022, leg. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2.04.2019, leg. JKK, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Stobrawa [XS83]: 6.03.2021, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Góra Świętej Anny [BA99]: 12.11.2022, leg. JG, coll. USMB; rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. AT, coll. DZUS; Turze [CB06]: 21.10.2022, leg. GG; Zdziechowice [CB16]: 23.05.2022, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Przybysławice [DA26]: 23.05.2021, leg. PŁ; **Wyżyna Małopolska:** Korytnica [DB61]: 10.05.2022, leg. GK; Marianów [DB12]: 6.09.2022, leg. GK; Radom, Stara Wola Gołębiowska [EB19]: 2.08.2022, leg. MM, det. GG; rez. Gagaty Sołtykowskie [DB76]: 3.06.2022, leg. GK; Stawiany [DB70]: 17.06.2022, leg. GK.

A. klugii Hahn, 1833

Beskid Zachodni: Kamesznica [CV59]: 22.08.2021, leg. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Olszyna [YS09]: 26.06.2010, leg. AM; **Pojezierze Mazurskie:** Retkowy [DE71]: 4.08.2022, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG.

A. rostrata Boheman, 1852

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kobyla Góra [XS99]: 2.07.2022, brzeg zalewu Blewązka, leg. GG; Szklarka Myślniewska [XT90]: 22.05.2022, leg. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Retkowy [DE71]: 4.08.2022, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Korytnica [DB61]: 2.09.2022, leg. GK; Międzyzlesie [DB12]: 6.09.2022, leg. GK; rez. Murawy Dobromierskie [DB25]: 23.05.2022, leg. GK; Staniowice [DB61]: 10.05.2022, leg. GK; Żeleźnica [DB34]: 9.05.2022, leg. GK.

Antheminia lunulata (Goeze, 1778)

Wyżyna Małopolska: Gacki [DA68]: 27.08.2022, leg. GK; rez. Skorocice [DA78]: 3.05.2022, leg. GK.

Arma custos (Fabricius, 1794)

Beskid Zachodni: Czaśław [DA32]: 28.05.2022, leg. GK; Lednica Górna [DA33]: 7.05.2022, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Olszyna [YS09]: 6.10.2001, leg. AM; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, 30.09.2021, leg. JKK, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Nowa Kaletka [DE73]: 27.07.2022, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kleszczów [DA15]: 3.08.2021, leg. PŁ; **Wyżyna Małopolska:** rez. Gagaty Sołtykowskie [DB76]: 3.06.2022, leg. GK.

Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1850)

Beskid Wschodni: Ryglice [EA02]: 15.08.2022, leg. PŁ; **Beskid Zachodni:** Bystra [CA51]: 13.08.2021, Masyw Klimczoka, leg. DK, det. GG; Masyw Czantorii Wielkiej [CA40]: 13.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Mszana Dolna [DA 30]: 2022, leg. GK; **Góry Świętokrzyskie:** rez. Kadzielnia [DB73]: 31.05.2022, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Jastrzębniki [BC94]: 9.06.2010, leg. AM; Kalisz [CC03]: 20.07.2022, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Kamienna Góra [CF44]: 12.09.2020, leg. JKK, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Suwałki [FE29]: 25.08.2021, leg. PŁ; Swaderki [DE63]: 5.08.2022, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** Góra Świętej Anny [BA99]: 8.07.2012, leg. JG, coll. USMB; Heczarnarowice [CA62]: 23.07.2022, leg. JR, det. GG; Ligota Dolna [BA99]: 11.09.2011, leg. JG, coll. USMB; Sosnowiec, Maczki [CA76]: 17.08.2022, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Przybysławice [DA26]: 23.05.2021, leg. PŁ; Zrębice [CB82]: 2.08.2015, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Bosowice [DA99]: 3.05.2022, leg. GK; Byczów [DA68]: 27.06.2021, leg. PŁ; Gacki [DA68]: 27.08.2022, leg. GK; Korytnica [DB61]: 2.09.2022, leg. GK; Międzyzlesie [DB12]: 6.09.2022, leg. GK; Radom, Stara Wola Gołębiowska [EB19]: 2.08.2022, leg. MM, det. GG; rez. Góra Zelejowa [DB62]: 18.08.2022, leg. GK; rez. Góra Rzepka [DB62]: 18.08.2022, leg. GK; Teodorów [DB12]: 6.09.2022, leg. GK; Żeleźnica [DB34]: 9.05.2022, leg. GK.

C. purpureipennis (De Geer, 1773)

Beskid Zachodni: Górki Wielkie [CA41]: 4.09.2022, leg. GG; Hucisko [CA80]: 30.06.2020, leg. GG; Kamesznica [CV59]: 22.08.2021, leg. GG; Klimkówka [EV08]: 5.06.2021, leg. PŁ; Soblówka [CV67]: 5.07.2020, leg. GG;

Nizina Mazowiecka: Brzustów [EC30]: 26.06.2022, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kalisz [CC03]: 20.07.2022, leg. TR, det. GG; Olszyna [YS09]: 26.05.2001, leg. AM; Rogaszyce [XS09]: 23.05.2022, leg. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Suwałki [FE29]: 25.08.2021, leg. PŁ; **Śląsk Górny:** Góra Świętej Anny [BA99]: 8.07.2012, leg. JG, coll. USMB; Ligota Dolna [BA99]: 7.07.2018, leg. JG, coll. USMB; Mikołów, Mokre [CA46]: 29.06.2018, leg. JG, coll. USMB; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 29.05.2018, leg. JG, coll. USMB; Sosnowiec, Maczki [CA76]: 17.08.2022, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ojcowski PN [DA16]: 29.08.2020, leg. PŁ; **Wyżyna Małopolska:** Błotnica, Osicowa Góra [DB66]: 3.06.2022, leg. GK; Borowe [DC82]: 3.08.2022, leg. S. Chmielewski, det. GG; Międzyzlesie [DB12]: 6.09.2022, leg. GK; rez. Biała Góra [DA28]: 15.07.2022, leg. GK; rez. Murawy Dobromierskie [DB25]: 23.07.2022, leg. GK; rez. Wzgórze Sobkowskie [DB61]: 10.05.2022, leg. GK; Skotniki Górne [DA78]: 5.09.2022, leg. GK; Staniowice [DB61]: 2.09.2022, leg. GK; Szaniec [DA79]: 17.06.2022, leg. GK; Wolica Siesławska [DA78]: 5.09.2022, leg. GK.

Chlorochroa juniperina (Linnaeus, 1758)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Olszyna [YS09]: 5.06.2010, leg. AM; **Wyżyna Małopolska:** Staniowice [DB61]: 10.05.2022, leg. GK.

Chlorochroa pinicola (Mulsant et Rey, 1852)

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kleszczów [DA15]: 14.04.2022, leg. PŁ.

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)

Beskid Zachodni: Bystra [CA51]: 13.08.2021, Masyw Klimczoka, leg. DK, det. GG; Ćwilin [DA40]: 30.10.2022, leg. GK; Góra Żar [CA71]: 1.07.2020, leg. GG; Hucisko [CA80]: 30.06.2020, leg. GG; Istebna, Koszarzysko [CV59]: 5.09.2021, leg. GG; Jaworzynka [CV48]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Mszana Dolna [DA30]: 2022, leg. GK; Złatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG; **Bieszczady:** Dźwiniacz Górny [FV34]: 25.09.2020, leg. PŁ; **Góry Świętokrzyskie:** rez. Kadzielnia [DB73]: 31.05.2022, leg. GK; **Kotlina Nowotarska:** Grzebieniowa Skałka [DV37]: 7.10.2022, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kalisz [CC03]: 20.07.2022, nimfa, leg. TR, det. GG; Kościelna Wieś [BC94]: 12.06.2010, leg. AM; Szklarka Myślniewska [XT90]: 22.05.2022, leg. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 14.09.2019, leg. JKK, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Swaderki [DE63]: 5.08.2022, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** Jaworzno [CA76]: 10.10.2021, leg. GG; Ligota Dolna [BA99]: 15.04.2018, leg. JG, coll. USMB; Zdziechowice [CB16]: 23.05.2022, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Lipna Wola [DA36]: 11.06.2022, leg. GK; Przybysławice [DA26]: 16.05.2022, leg. PŁ; Ryczów [CA98]: 21.05.2022, leg. GK; Żelazko [CA98]: 9.10.2021, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Międzyzlesie [DB12]: 6.09.2022, leg. GK; Morsko [DA65]: 12.11.2022, leg. GK; Piestrzec [DA98]: 3.05.2022, leg. GK; Radom, Las Kapturski

[EB09]: 15.05.2021, leg. MM, det. GG; rez. Gagaty Sołtykowskie [DB76]: 3.06.2022, leg. GK; rez. Wzgórze Sobkowskie [DB61]: 10.05.2022, leg. GK; Wolica Siesławska [DA78]: 5.09.2022, leg. GK.

Eurydema dominulus (Scopoli, 1763)

Beskid Zachodni: Kamesznica [CV59]: 22.08.2021, leg. GG; Soblówka [CV67]: 5.07.2020, leg. GG; Wisła, Malinka [CA50]: 15.08.2007, leg. W. Żyła, coll. USMB; Złatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG; **Puszcza Białowieska:** Puszcza Białowieska [FD94]: 14.09.1997, leg. RD.

E. oleracea (Linnaeus, 1758)

Beskid Zachodni: Góra Żar [CA71]: 12.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Jaworze Górne [CA51]: 8.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Jaworzynka [CV48]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Klecza Górna [CA92]: 26.08.2021, leg. GG; Soblówka [CV67]: 5.07.2020, leg. GG; Szczyrk [CA50]: 15.08.2022, leg. GK; Tropie [DA71]: 20.07.2020, leg. GG; Złatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG; **Nizina Mazowiecka:** Brzustów [EC30]: 16.07.2022, piaskownia, leg. MM, det. GG; Wilczkowiec Górny [EC32]: 3.07.2022, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Jastrzębniki [BC94]: 9.06.2010, leg. AM; Kalisz [CC03]: 20.07.2022, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2.04.2019, leg. JKK, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Suwałki [FE29]: 25.08.2021, leg. PŁ; **Śląsk Dolny:** Nowe Kolnie [XS83]: 20.03.2021, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Góra Świętej Anny [BA99]: 12.11.2022, leg. JG, coll. USMB; Sosnowiec, Maczki [CA76]: 17.08.2022, leg. GK; Zabrze [CA47]: 9.11.2022, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Olsztyn, Góra Zamkowa [CB72]: 18.06.2022, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Korytnica [DB61]: 2.09.2022, leg. GK; Radom, Stara Wola Gołębiowska [EB19]: 2.08.2022, 19.08.2022, leg. MM, det. GG; Szaniec [DA79]: 17.06.2022, leg. GK; Winiary [DA57]: 8.05.2022, leg. GK.

E. ornata (Linnaeus, 1758)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Jastrzębniki [BC94]: 9.06.2010, leg. AM; **Pojezierze Mazurskie:** Retkowy [DE71]: 4.08.2022, leg. GK; **Śląsk Dolny:** Miejsce [XS94]: 22.05.2021, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Byczów [DA68]: 27.06.2021, leg. PŁ; Winiary [DA57]: 8.05.2022, leg. GK.

Eysarcoris aeneus (Scopoli, 1763)

Beskid Zachodni: Gilowice [CA70]: 30.06.2020, leg. GG; Góra Żar [CA71]: 1.07.2020, leg. GG; Hucisko [CA80]: 30.06.2020, leg. GG; Jaworzynka [CV48]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Kamesznica [CV59]: 22.08.2021, leg. GG; Lachowice [CA90]: 4.09.2021, leg. GG; Masyw Błatniej [CA51]: 12.08.2020, leg. GG; Wisła, Malinka [CA50]: 3.09.2020, leg. W. Żyła, coll. USMB; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kościelna Wieś [BC94]: 12.06.2010, leg. AM; **Śląsk Dolny:** Bardo [XR29]: 14.09.2022, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** rez. Łęczok [CA05]: 11.08.2022, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Las Kapturski [EB09]: 9.06.2022, leg. MM, det. GG; Radom, Piotrówka [EB09]: 2.09.2022, leg. MM, det. GG; Radom, Stara Wola Gołębiowska [EB19]: 28.08.2022, leg. MM, det. GG.

***Graphosoma italicum* (O.F. Müller, 1766)**

Beskid Zachodni: Czaśław [DA32]: 28.05.2022, leg. GK; Góra Żar [CA71]: 1.07.2020, leg. GG; Górki Wielkie [CA41]: 4.09.2022, leg. GG; Hucisko [CA80]: 30.06.2020, leg. GG; Istebna, Zaolzie [CV49]: 5.09.2021, leg. GG; Jaworz [DA60]: 5.06.2022, leg. GK; Jaworzynka [CV48]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Nielewka, Zabawa [CV68]: 21.11.2022, leg. GG; Stryszawa, Opaczne [CA90]: 4.07.2021, leg. GG; Żłatna [CV68]: 12.07.2020, 10 exx., leg. GG; **Beskid Wschodni:** Jodłówka Tuchowska [EA01]: 15.08.2022, leg. PŁ; Rybotycze [FA10]: 31.05.2021, leg. PŁ; Ryglie [EA02]: 15.08.2022, leg. PŁ; **Bieszczady:** Studenne [FV05]: 14.06.2020, leg. PŁ; Tarnawa Niżna [FV34]: 25.09.2020, leg. PŁ; **Kotlina Nowotarska:** Cisowa Skałka [DV37]: 12.06.2022, leg. GK; rez. Skałka Rogoźnicka [DV27]: 12.06.2022, leg. GK; **Nizina Mazowiecka:** Mała Wieś [DC84]: 15.08.2022, leg. S. Chmielewski; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Antonin [XT91]: 5.06.2010, leg. AM; Brzozów [VT74]: 14.05.2011, leg. N.N., det. GG; Kalisz [CC03]: 20.07.2022, leg. TR, det. GG; **Podlasie:** Kurowo [FD18]: 22.08.2021, leg. PŁ; **Pojezierze Mazurskie:** Suwałki [FE29]: 25.08.2021, leg. PŁ; **Śląsk Górny:** Góra Wawrzyńca [CA45]: 27.05.2012, leg. JG, coll. USMB; Mikołów, Sośnicowice [CA27]: 6.07.2020, leg. PŁ; Śmiłowice [CA46]: 7.08.1995, leg. JG, coll. USMB; Ruda Śląska, Bielszowice [CA47]: 18.08.2017, leg. JG, coll. USMB; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 24.05.2018, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kleszczów [DA15]: 3.08.2021, leg. PŁ; Kraków, Zakrzówek [DA24]: 7.08.2020, leg. PŁ; Lipna Wola [DA36]: 11.06.2022, leg. GK; Piekary [DA14]: 24.06.2021, leg. PŁ; Przybysławice [DA26]: 8.07.2020, leg. PŁ; Rudawa [DA05]: 21.05.2021, leg. PŁ; Żarnowica [DA27]: 8.08.2022, leg. PŁ; Żelazko [CA98]: 9.10.2021, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Lubelska:** Kazimierz Dolny [EB68]: 19.08.2021, leg. PŁ; **Wyżyna Małopolska:** Byczów [DA68]: 27.06.2021, leg. PŁ; Chomentów [DB61]: 2.09.2022, leg. GK; Gacki [DA68]: 26.08.2022, leg. GK; Korytnica [DB61]: 2.09.2022, leg. GK; Krzyżanowice Dolne [DA68]: 27.06.2021, leg. PŁ; rez. Gagaty Sołtykowskie [DB76]: 3.06.2022, leg. GK; rez. Murawy Dobromierskie [DB25]: 9.05.2022, leg. GK; Wolica Siesławska [DA78]: 5.09.2022, leg. GK.

***Halyomorpha halys* (Stal, 1855)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Nowa Wieś [DA24]: 11.11.2022, leg. A. Dorda.

***Jalla dumosa* (Linnaeus, 1758)**

Śląsk Górny: Ligota Dolna [BA99]: 29.06.2019, leg. JG.

***Neottiglossa pusilla* (Gmelin, 1790)**

Beskid Zachodni: Góra Żar [CA71]: 1.07.2020, leg. GG; Przyborów, Moczarki [CV89]: 15.08.2021, leg. GG; Skrzyczne [CA50]: 11.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Żłatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG; Żabnica [CV69]: 27.06.2021, leg. GG; **Kotlina Nowotarska:** Cisowa Skałka [DV37]: 7.10.2022, leg. GK; Nowy Targ, Kowaniec [DV38]: 8.04.2022, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Antonin [XT91]: 5.06.2010, leg. AM; Szklarka Myślniewska

[XT90]: 22.05.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 3.10.2021, w spleśniałych zrabkach iglastych, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Żelaznica [DB34]: 9.05.2022, leg. GK. **Gatunek nowy dla Kotliny Nowotarskiej.**

***Palomena prasina* (Linnaeus, 1761)**

Beskid Zachodni: Brenna [CA50]: 7.03.2021, leg. GG; Ćwilin [DA40]: 30.10.2022, leg. GK; Istebna, Kosarzy-sko [CV59]: 6.03.2021, leg. GG; Kamesznica [CV59]: 22.08.2021, leg. GG; Lachowice [CA90]: 4.09.2021, leg. GG; Skrzyczne [CA50]: 26.04.2020, leg. GG; Żłatna [CV68]: 12.07.2020, 15.11.2020, leg. GG; **Bieszczady:** Dźwiniacz Górny [FV34]: 25.09.2020, leg. PŁ; **Góry Świętokrzyskie:** Kielce [DB73]: 4.11.2022, leg. DK, det. GG; **Kotlina Nowotarska:** Waksmund [DV38]: 8.10.2022, leg. GK; **Nizina Mazowiecka:** rez. Ponty Dęby [EC20]: 7.05.-5.06.2022, pułapka Lindgrena, dąb, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Gołuchów [YT04]: 5.05.2010, leg. AM; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 14.09.2019, leg. JKK, det. GG; **Podlasie:** Mielnik nad Bugiem [FD30]: 20.06.2020, leg. RD, coll. USMB; **Pojezierze Pomorskie:** Tryl [CE54]: 1.10.2022, leg. MM, det. GG; **Śląsk Górny:** Brzeszcze, Nazeleńce [CA64]: 10.04.2022, leg. GG; Góra Wawrzyńca [CA45]: 27.05.2012, leg. JG, coll. USMB; Mikołów, Mokre [CA46]: 1.09.2015, leg. JG, coll. USMB; rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. AT, coll. DZUS; Ruda Śląska [CA47]: 27.05.1990, leg. JG, coll. USMB; Wygiełzów [CA84]: 10.04.2022, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Lipna Wola [DA36]: 11.06.2022, leg. GK; Rudawa [DA05]: 21.05.2021, leg. PŁ; Żelazko [CA98]: 9.10.2021, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Opatkowice [DA46]: 8.05.2022, leg. GK; Radom, Las Kapturski [EB09]: 11.05.2022, leg. MM, det. GG; rez. Gagaty Sołtykowskie [DB76]: 3.06.2022, leg. GK.

***P. viridissima* (Poda, 1761)**

Śląsk Górny: Mikołów, Mokre [CA46]: 1.09.2015, leg. JG; rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. AMS, coll. DZUS.

***Pentatoma rufipes* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Krasiczyn [FA11]: 18.09.2022, leg. PŁ; **Beskid Zachodni:** Górki Wielkie [CA41]: 4.09.2022, leg. GG; Jaworz [DA60]: 5.06.2022, leg. GK; Kobiernice, Wołek [CA71]: 11.07.2020, leg. GG; **Góry Świętokrzyskie:** Miedziana Góra [DB64]: 16.09.2022, leg. DK, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** Świerże Górne [EC32]: 12.10.2022, leg. S. Chmielewski, det. GG; **Pieniny:** Szczawnica [DV67]: 2.10.2022, leg. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 14.09.2019, leg. JKK, det. GG; Gdynia, Witomino [CF34]: 14.09.2019, leg. JKK, det. GG; **Sudety Zachodnie:** Zagórze Śląskie [WS92]: 26.08.2001, leg. AM; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73]: 11.09.2021, leg. JR, det. GG; Nowe Kolnie [XS83]: 1.07.2022, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Mikołów, Mokre [CA46]: 1.09.2015, leg. JG, coll. USMB; Niewiesz [CA28]: 1.09.1998, leg. E. Grzywocz, coll. USMB; Ruda Śląska [CA47]: 7.09.2018, leg. JG, coll. USMB; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 30.08.2017, leg. JG, coll. USMB; Siewierz [CA79]: 18.09.2022, leg. DK, det. GG;

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kleszczów [DA15]: 6.01.2021, leg. PŁ; Rudawa [DA05]: 3.08.2021, leg. PŁ; Żelazko [CA98]: 9.10.2021, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Międzyzlesie [DB12]: 6.09.2022, leg. GK; rez. Biała Góra [DA28]: 15.07.2022, leg. GK; Staniowice [DB 61]: 2.09.2022, leg. GK.

***Peribalus strictus* (Fabricius, 1803)**

Beskid Zachodni: Góra Żar [CA71]: 14.07.2020, leg. GG; Hucisko [CA80]: 30.06.2020, leg. GG; Lachowice [CA90]: 4.09.2021, leg. GG; Mszana Dolna [DA30]: 2022, leg. GK; Skrzyczne [CA50]: 26.04.2020, leg. GG; **Kotlina Nowotarska:** Cisowa Skałka [DV37]: 7.10.2022, leg. GK; Waxmund [DV38]: 8.10.2022, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Olszyna [YS09]: 14.06.2001, leg. AM; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Kamienna Góra [CF44]: 12.09.2020, leg. JKK, det. GG; **Podlasie:** Krasny Las [FD59]: 18.06.2020, leg. RD, coll. USMB; Kurowo [FD18]: 20.08.2021, leg. PŁ; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Przybysławice [DA26]: 23.05.2021, leg. PŁ; **Wyżyna Małopolska:** Opatkowice [DA46]: 8.05.2022, leg. GK; rez. Murawy Dobromierskie [DB25]: 9.05.2022, leg. GK. **Gatunek nowy dla Kotliny Nowotarskiej.**

***Picromerus bidens* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Muszyna [DV96]: 24.07.2001, leg. AM; Rycerka Dolna [CV58]: 14.11.2021, pod korą, leg. GG; **Kotlina Nowotarska:** Waxmund [DV38]: 8.10.2022, leg. GK; **Sudety Zachodnie:** Miłków [WS52]: 24.10.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. M. Burda, coll. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Skotniki Górne [DA78]: 15.10.2022, leg. GK.

***Piezodorus lituratus* (Fabricius, 1794)**

Beskid Zachodni: Kamesznica [CV59]: 22.08.2021, leg. GG; **Góry Świętokrzyskie:** rez. Kadzielnia [DB73]: 31.05.2022, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kalisz [CC03]: 20.07.2022, leg. TR, det. GG; Myszęcín [WT49]: 12.05.2022, leg. TR, det. GG; Olszyna [YS09]: 10.06.2001, leg. AM; Szklarka Myślniewska [XT90]: 22.05.2022, otrząsanie żarnowca miotlastego, leg. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2.04.2019, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Górny:** Brynek [CA39]: 23.05.2022, leg. GG; Grabówka [CA07]: 14.04.2018, leg. JG, coll. USMB; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 30.04.2014, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Błotnica, Osicowa Góra [DB66]: 3.06.2022, leg. GK; rez. Murawy Dobromierskie [DB25]: 9.05.2022, leg. GK; rez. Wzgórza Sobkowskie [DB61]: 10.05.2022, leg. GK. **Gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich.**

***Pinthaeus sanguinipes* (Fabricius, 1781)**

Wyżyna Lubelska: Nowe Załucze [FB49]: 5.05.2021, leg. PŁ.

***Podops inunctus* (Fabricius, 1775)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Górny:** Mikołów, Mokre [CA46]: 9.10.2021, w spleśniałym sianie, leg. JG, coll. USMB; Mikołów, Paniowy [CA46]: 3.10.2021, w spleśniałym sianie,

leg. JG, coll. USMB; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 9.10.2021, w spleśniałym sianie, leg. JG.

***Rhacognathus punctatus* (Linnaeus, 1758)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 2.04.2019, leg. JKK, det. GG.

***Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Naramowice [XU31]: 4.03.2023, w mieszkaniu, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Miejsce [XS94]: 30.10.2022, leg. JR; Stare Kolnie [XS83]: 31.10.2022, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Zakrzówek [DA24]: 26.09.2020, leg. PŁ.

***Rubiconia intermedia* (Wolff, 1811)**

Beskid Zachodni: Sobłówka [CV67]: 5.07.2020, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** rez. Góra Miedzianka [DB 53]: 18.08.2022, leg. GK.

***Sciocoris cursitans* (Fabricius, 1794)**

Kotlina Nowotarska: Cisowa Skałka [DV37]: 12.06.2022, leg. GK; Grzebieniowa Skałka [DV37]: 12.06.2022, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Olszyna [YS09]: 14.06.2001, leg. AM; **Wyżyna Małopolska:** Winiary [DA57]: 8.05.2022, leg. GK. **Gatunek nowy dla Kotliny Nowotarskiej.**

***S. microphthalmus* Flor, 1860**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gądkowice [XT71]: 15.06.2010, leg. AM.

***Stagonomus bipunctatus* (Linnaeus, 1758)**

Kotlina Nowotarska: Grzebieniowa Skałka [DV37]: 12.06.2022, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Szaniec [DA79]: 17.06.2022, leg. GK. **Gatunek nowy dla Kotliny Nowotarskiej.**

***S. venustissimus* (Schränk, 1776)**

Beskid Zachodni: Czaśław [DA32]: 28.05.2022, leg. GK; Jaroszewicka Góra [CA92]: 27.08.2021, 6 exx., leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Lipna Wola [DA 36]: 11.06.2022, leg. GK.

***Troilus luridus* (Fabricius, 1775)**

Nizina Mazowiecka: rez. Brzeźniczka [EC30]: 21.01.2022, w korze świerkowej, leg. MM, det. GG; **Podlasie:** rez. Stara Dębina [FE61]: 19.06.2020, leg. RD, coll. USMB; **Śląsk Górny:** Widów [CA18]: 30.04.2020, leg. RD, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronaczowa [DA13]: 6.11.2022, leg. GK.

***Zicrona caerulea* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Krępa [WT36]: 8.10.2022, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Góra Świętej Anny [BA99]: 1.07.2012, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Góry Towarne [CB72]: 18.06.2022, leg. GK; Krępa [CA98]: 8.10.2022, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Las Kapturski [EB09]: 22.07.2022, leg. MM, det. GG.

Piesmatidae

Piesma capitatum (Wolff, 1804)

Śląsk Górny: Brynek [CA39]: 25.07.2020, leg. H. Szotłys, coll. USMB; Mikołów, Paniowy [CA46]: 25.09.2021, w starym oborniku, leg. JG, coll. USMB; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 9.10.2021, w spleśniałym sianie, leg. JG, coll. USMB; Widów [CA18]: 1.11.2021, wewnątrz budynku, leg. RD.

P. maculatum (Laporte, 1833)

Beskid Zachodni: Bielsko-Biała, Komorowice [CA52]: 13.06.2020, leg. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kalisz [CC03]: 20.07.2022, leg. TR, det. GG; Niedźwiedź [XT90]: 17.07.2022, na rododendronie, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Ciecholewy [XV56]: 31.07.2022, otrząsanie dębu, leg. GG; **Śląsk Górny:** Mikołów, Paniowy [CA46]: 3.10.2021, w spleśniałym sianie, 9.10.2021, leg. JG.

Plataspidae

Coptosoma scutellatum (Geoffroy, 1785)

Beskid Zachodni: Góra Żar [CA71]: 1.07.2020, leg. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kościelna Wieś [BC94]: 12.06.2010, leg. AM; **Śląsk Dolny:** Nowe Kolnie [XS83]: 1.07.2022, 1.07.2022, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Lipna Wola [DA36]: 11.06.2022, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** rez. Góra Zelejowa [DB62]: 18.08.2022, leg. GK; rez. Murawy Dobromierskie [DB25]: 23.07.2022, leg. GK; Szaniec [DA79]: 17.06.2022, leg. GK.

Pyrrhocoridae

Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)

Beskid Wschodni: Fredropol [FA20]: 27.03.2021, leg. PŁ; Posada Rybotycka [FA10]: 26.03.2021, leg. PŁ; **Beskid Zachodni:** Klecza Górna [CA92]: 26.08.2021, leg. GG; Lednica Górna [DA33]: 7.05.2022, leg. GK; Żegocina [DA51]: 29.05.2022, leg. GK; **Nizina Mazowiecka:** Mała Wieś [DC84]: 15.08.2022, leg. S. Chmielewski; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Antonin [XT91]: 23.06.2022, leg. GG; Lubasz [XU05]: 16.06.2022, leg. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 14.09.2019, leg. JKK, det. GG; Gdynia, Śródmieście [CF44]: 10.04.2022, leg. PŁ; **Pojezierze Pomorskie:** Grudziądz [CE52]: 9.08.2022, leg. DK, det. GG; Strzelce Krajeńskie [WU35]: 18.06.2022, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Kliczków [WS38]: 28.08.2022, leg. P. Żurawlew; Kościerzycy [XS73]: 3.06.2022, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Brzeszcze, Naziełńce [CA64]: 10.04.2022, leg. GG; rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. M. Burda, coll. DZUS; Świerklaniec [CA59]: 18.09.2022, leg. DK; Wygiełzów [CA84]: 10.04.2022, leg. GG.

Reduviidae

Empicoris baerensprungi (Dohrn, 1863)

Śląsk Górny: Rudy [CA16]: 20.06.05, leg. JG. **Gatunek nowy dla Górnego Śląska.**

Pygolampis bidentata (Goeze, 1778)

Śląsk Górny: Grabówka [CA07]: 15.05.2022, leg. JG.

Reduvius personatus (Linnaeus, 1758)

Beskid Zachodni: Bielsko-Biała, Hałcnów [CA62]: 25.06.2022, leg. M. Fiedor; **Śląsk Dolny:** Gogolin [BA89]: 18.06.2022, leg. JG, coll. USMB; Nowe Kolnie [XS83]: 20.06.2022, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Katowice, Murcki [CA56]: 25.07.2005, leg. JG.

Rhynocoris annulatus (Linnaeus, 1758)

Śląsk Górny: Widów [CA18]: 24.04.2020, leg. RD, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** rez. Dalejów [DB85]: 17.06.2022, leg. MM, det. GG; rez. Gagaty Sołtykowskie [DB76]: 3.06.2022, leg. GK.

R. iracundus (Poda, 1761)

Góry Świętokrzyskie: rez. Kadzielnia [DB73]: 31.05.2022, leg. GK; **Śląsk Górny:** Ryczów [CA93]: 24.07.2022, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Lipna Wola [DA36]: 11.06.2022, leg. GK; Ryczów [DA08]: 24.07.2022, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Szaniec [DA79]: 17.06.2022, leg. GK. **Gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich.**

Rhopalidae

Chorosoma schillingii (Schilling, 1829)

Pojezierze Pomorskie: Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Marianów [DB12]: 6.09.2022, leg. GK; Międzylesie [DB12]: 6.09.2022, leg. GK.

Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758)

Beskid Zachodni: Bystra [CA51]: 13.08.2021, Masyw Klimczoka, leg. DK, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Jastrzębniki [BC94]: 9.06.2010, leg. AM; **Pojezierze Pomorskie:** Raciąż [XV84]: 2.08.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** Góra Świętej Anny [BA99]: 12.11.2022, leg. JG, coll. USMB; Mysłowice, Ćmok [CA66]: 1.05.2018, leg. AL, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Międzylesie [DB12]: 6.09.2022, leg. GK; rez. Gagaty Sołtykowskie [DB76]: 3.06.2022, leg. GK; rez. Góra Rzepka [DB62]: 18.08.2022, leg. GK; rez. Murawy Dobromierskie [DB25]: 9.05.2022, leg. GK.

Myrmus miriformis (Fallén, 1807)

Śląsk Górny: Heczmarowice [CA62]: 23.07.2022, leg. JR, det. GG; rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ryczów [DA08]: 24.07.2022, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Korytnica [DB61]: 2.09.2022, leg. GK; Radom, Piotrówka [EB09]: 2.09.2022, leg. MM, det. GG; Radom, Stara Wola Gołębiowska [EB19]: 2.08.2022, leg. MM, det. GG; Wolica Siesławska [DA78]: 5.09.2022, leg. GK.

Rhopalus maculatus (Fieber, 1837)

Wyżyna Małopolska: Radom, Las Kapturski [EB09]: 8.05.2022, leg. MM, det. GG.

***R. parumpunctatus* Schilling, 1829**

Beskid Zachodni: Bielsko-Biała, Trzy Lipki [CA52]: 18.03.2022, leg. GG; Kamesznica [CV59]: 22.08.2021, leg. GG; Masyw Czantorii Wielkiej [CA40]: 13.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Masyw Klimczoka [CA51]: 15.08.2020, leg. RŻ, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** Brzustów [EC30]: 16.07.2022, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kalisz [CC03]: 20.07.2022, leg. TR, det. GG; Poznań, Naramowice [XU31]: 20.05.2022, leg. N.N., det. GG; Rogaszyce [XS09]: 23.05.2022, leg. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Gogolin [BA89]: 11.06.2020, leg. JG, coll. USMB; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 11.08.2022, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Żelazko [CA98]: 9.10.2021, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Jastrzębia [EC10]: 15.09.2022, leg. MM, det. GG; Radom, Stara Wola Gołębiowska [EB19]: 2.08.2022, leg. MM, det. GG; rez. Góra Zelejowa [DB62]: 18.08.2022, leg. GK; Żeleźnica [DB34]: 23.07.2022, leg. GK.

***R. subrufus* (Gmelin, 1790)**

Nizina Mazowiecka: rez. Ponty Dęby [EC20]: 5.06.2022, leg. MM, det. GG; **Śląsk Górny:** Grabówka [CA07]: 15.05.2022, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Olsztyn, Kielniki [CB72]: 18.06.2022, leg. GK; Zrębice [CB82]: 28.06.2020, leg. JG.

***Stictopleurus abutilon* (Rossi, 1790)**

Beskid Zachodni: Hucisko [CA80]: 30.06.2020, leg. GG; Jasienna [DA80]: 30.10.2022, leg. MM, det. GG; Jaworzynka [CV48]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; **Góry Świętokrzyskie:** Kielce [DB73]: 4.11.2022, leg. DK, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Józefów [EB19]: 12.09.2022, leg. MM, det. GG; Radom, Stara Wola Gołębiowska [EB19]: 17.08.2022, leg. MM, det. GG. **Gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich.**

***S. crassicornis* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Olszyna [YS09]: 10.06.2001, leg. AM.

***S. punctatonervosus* (Goeze, 1778)**

Beskid Zachodni: Góra Żar [CA71]: 14.07.2020, leg. GG; Jaworze Górne [CA51]: 8.08.2020, leg. RŻ, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Olszyna [YS09]: 15.04.2000, leg. AM; Szklarka Myślniewska [XT90]: 22.05.2022, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Stroszowice [XS82]: 20.06.2021, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Żelazko [CA98]: 9.10.2021, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Międzyzylesie [DB12]: 6.09.2022, leg. GK; Radom, Dzierzków [EB19]: 20.08.2022, leg. MM, det. GG; Radom, Gołębiów [EB19]: 2.06.2022, leg. MM, det. GG; Radom, Piotrówka [EB09]: 2.09.2022, leg. MM, det. GG; rez. Murawy Dobromierskie [DB25]: 23.05.2022, leg. GK; rez. Węże [CB46]: 29.06.2018, leg. AL, coll. USMB; Szaniec [DA79]: 17.06.2022, leg. GK.

Rhyparochromidae***Acompus rufipes* (Wolff, 1804)**

Bieszczady: Wołosate [FV13]: 5.06.1999, brzeg potoku, leg. RD. **Gatunek nowy dla Bieszczadów.**

***Aellopus atratus* (Goeze, 1778)**

Wyżyna Małopolska: rez. Góra Rzepka [DB62]: 18.08.2022, leg. GK. **Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.**

***Aphanus rolandri* (Linnaeus, 1758)**

Śląsk Dolny: Brzeg [XS73]: 9.02.2022, 9.2022, leg. JR, det. GG.

***Beosus maritimus* (Scopoli, 1763)**

Śląsk Dolny: Kościerzycy [XS73]: 27.03.2022, leg. JR, det. GG.

***Drymus brunneus brunneus* (R.F. Sahlberg, 1848)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Komorów [YT01]: 22.06.2022, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 14.09.2019, leg. JKK, det. GG.

***D. ryeii* Douglas et Scott, 1865**

Beskid Zachodni: Krawców Wierch [CV78]: 9.05.2021, leg. GG.

***D. sylvaticus* (Fabricius, 1775)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 2.04.2019, leg. JKK, det. GG.

***Emblethis duplicatus* Seidenstücker, 1963**

Pobrzeże Bałtyku: Wicie [WA94]: 25.07.2004, 1.08.2006, leg. W. Żyła.

***Eremocoris abietis* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: rez. Jedlnia [EB29]: 29.10.2022, leg. MM, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Miejsce [XS94]: 1.09.2022, 9.2022, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Czyżyny [DA24]: 13.04.2022, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Sucha [DC91]: 10.08.2022, leg. MM, det. GG.

***E. plebejus* (Fallén, 1807)**

Beskid Zachodni: Bielsko-Biała, Lipnik [CA61]: 3.10.2020, leg. GG; Kozy, Kamieniołom [CA62]: 3.03.2021, leg. GG; Rycerka Górna, Roztoki [CV57]: 8.11.2020, leg. GG; Rzyki, Jagódki [CA81]: 5.04.2021, leg. GG; Tropie [DA71]: 20.07.2020, leg. GG; **Nizina Mazowiecka:** rez. Ponty Dęby [EC20]: 7.05.2022, leg. MM, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Lubusza [XS74]: 17.06.2022, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Kęty [CA72]: 8.06.2020, leg. DK, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Niekłań [DB77]: 3.06.2022, leg. GK.

***E. podagricus* (Fabricius, 1775)**

Beskid Zachodni: Żegocina [DA51]: 29.05.2022, leg. GK.

***Gastrodes abietum* Bergroth, 1914**

Beskid Zachodni: Sopotnia Wielka, Uszczawne Wyżne [CV79]: 22.03.2020, na śniegu, leg. GG; Złatna [CV68]: 11.11.2021, leg. GG; Żabnica [CV69]: 12.03.2022, na śniegu, leg. GG; **Nizina Mazowiecka:** rez. Brzeźniczka [EC30]: 22.01.2022, leg. MM, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 14.09.2019, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Bielice [XS83]: 5.03.2022, leg. JR, det. GG.

***G. grossipes grossipes* (De Geer, 1773)**

Beskid Zachodni: Złatna [CV68]: 11.11.2021, leg. GG; **Nizina Mazowiecka:** rez. Brzeźniczka [EC30]: 22.01.2022, leg. MM, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 14.09.2019, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Miejsce [XS94]: 29.04.2022, leg. JR, det. GG.

***Gonianotus marginepunctatus* (Wolff, 1804)**

Śląsk Górny: Sosnowiec, Maczki [CA76]: 17.08.2022, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Marianów [DB12]: 6.09.2022, leg. GK; Międzylesie [DB12]: 6.09.2022, leg. GK; Żeleźnica [DB34]: 9.05.2022, leg. GK.

***Graptopeltus lynceus* (Fabricius, 1775)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG.

***Megalonotus chiragra* (Fabricius, 1794)**

Beskid Zachodni: Wisła [CA40]: 12.08.2021, leg. DK, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Górny:** Brynek [CA39]: 4.08.2007, leg. W. Żyła, coll. USMB; Lubliniec [CB31]: 3.05.1996, leg. RD.

***M. praetextatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Śląsk Dolny: Gogolin [BA89]: 11.06.2020, leg. JG, coll. USMB; Miejsce [XS94]: 8.05.2021, 8.05.2022, leg. JR, det. GG.

***M. sabulicola* (Thomson, 1870)**

Góry Świętokrzyskie: Chełmowa Góra [EB03]: 22.12.2022, leg. DK, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Bielice [XS83]: 15.02.2021, leg. JR, det. GG; Brzeg [XS73]: 31.07.2022, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Ryczów [CA93]: 24.07.2022, leg. JR, det. GG. **Gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich.**

***Pachybrachius fracticollis* (Schilling, 1829)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 2.04.2019, leg. JKK, det. GG.

***Peritrechus geniculatus* (Hahn, 1832)**

Beskid Zachodni: Buczkowice [CA61]: 19.07.2022, leg. GG; Gilowice [CA70]: 30.06.2020, leg. GG; Góra Żar [CA71]: 1.07.2020, leg. GG; Hucisko [CA80]: 30.06.2020, leg. GG; Sobkówka [CV67]: 5.07.2020, leg. GG; Szczyrk [CA50]: 1.07.2020, leg. DK, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Szklarka Myślniewska [XT90]: 22.05.2022, leg. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Miejsce [XS94]: 8.05.2021, leg. JR, det. GG; Stare Kolnie [XS83]: 5.06.2022, leg. JR, det. GG.

***Pterotmetus staphyliniformis* (Schilling, 1829)**

Pojezierze Mazurskie: Retkowy [DE71]: 27.07.2022, leg. GK; **Śląsk Górny:** Jaworzno [CA76]: 29.04.2021, leg. JR, det. GG. **Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego.**

***Raglius alboacuminatus* (Goeze, 1778) (ryc. 6)**

Góry Świętokrzyskie: rez. Kadzielnia [DB73]: 31.05.2022, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Cytadela [XU30]: 7.06.2021, leg. S. Konwerski, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Bielice [XS83]: 15.02.2021, leg. JR, det. GG; Świerczów [XS94]: 26.11.2021, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ryczów [CA98]: 21.05.2022, leg. GK; **Wyżyna Lubelska:** Kryłów [KS91]: 8.01.2022, pod korą klonu zwyczajnego, leg. MM, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Skotniki Górne [DA78]: 15.10.2022, leg. GK; Staniowice [DB61]: 2.09.2022, leg. GK. **Gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich.**

Ryc. 6. *Raglius alboacuminatus* zimujący pod korą w towarzystwie zaleszczotki z rodziny Chernetidae (fot. M. Miłkowski) [Fig. 6. *Raglius alboacuminatus* overwintering under the bark in the company of pseudoscorpionid from Chernetidae (photo by G. Miłkowski)].

***Rhyparochromus phoeniceus* (Rossi, 1794)**

Kotlina Nowotarska: Cisowa Skałka [DV37]: 12.06.2022, leg. GK; **Pieniny:** Wąwóz Homole [DV67]: 30.04.2022, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Raclawice, Powroźnikowa Skała [CA06]: 23.04.2022, leg. GK; Ryczów [DA08]: 24.07.2022, leg. JR, det. GG.

***R. pini* (Linnaeus, 1758)**

Góry Świętokrzyskie: rez. Kadzielnia [DB73]: 31.05.2022, leg. GK; **Kotlina Nowotarska:** Cisowa Skałka [DV37]: 12.06.2022, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Myszęcina [WT49]: 12.05.2022, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Wicie [WA94]: 1.08.2006, wydma nadmorska, leg. W. Żyła, coll. USMB; **Śląsk Górny:** Lubliniec [CB31]: 10.06.1996, leg. RD, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Olsztyn, Góra Zamkowa [CB72]: 18.06.2022, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Gacki [DA68]: 26.08.2022, leg. GK; Korytnica [DB61]: 2.09.2022, leg. GK; Stawiany [DB70]: 12.11.2022, leg. GK.

***R. vulgaris* (Schilling, 1829)**

Kotlina Nowotarska: Nowy Targ, Kowaniec [DV38]: 8.10.2022, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Cytadela [XU30]: 7.06.2021, leg. S. Konwerski, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Górny:** Kęty [CA72]: 26.12.2022, leg. DK, det. GG; rez. Łęczczok [CA05]: 1.06.2018, ad luc., leg. G. Gawlik, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Żelazko [CA98]: 9.10.2021, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Bosowice [DA99]: 3.05.2022, leg. GK; Gaj [DB25]: 27.08.2016, leg. W. Żyła, coll. USMB; Radom, Borki [EB09]: 7.04.2022, leg. MM, det. GG. **Gatunek nowy dla Kotliny Nowotarskiej.**

***Scolopostethus affinis* (Schilling, 1829)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 14.09.2019, leg. JKK, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Las Kapturski [EB09]: 8.05.2022, leg. MM, det. GG.

***S. decoratus* (Hahn, 1833)**

Śląsk Dolny: Kościerzycy [XS73]: 27.03.2022, leg. JR, det. GG; Mąkoszyce [XS84]: 11.06.2022, leg. JR, det. GG.

***S. pictus* (Schilling, 1829)**

Beskid Zachodni: Bielsko-Biała, Kamienica [CA51]: 12.04.2020, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Bielice [XS83]: 31.03.2021, leg. JR, det. GG; Miejsce [XS94]: 29.04.2022, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Heczarnowice [CA62]: 23.07.2022, leg. JR, det. GG.

***S. thomsoni* Reuter, 1875**

Beskid Zachodni: Stryszawa, Opaczne [CA90]: 4.07.2021, leg. GG; Złatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Górny:** Mikołów, Paniowy [CA46]: 25.09.2021, w spleśniałym sianie, leg. JG, coll. USMB; Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 9.10.2021, w spleśniałym sianie, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Opatkowice [DA46]: 8.05.2022, leg. GK; Radom, Las Kapturski [EB09]: 9.05.2022, leg. MM, det. GG.

***Sphragisticus nebulosus* (Fallén, 1807)**

Nizina Mazowiecka: Brzustów [EC30]: 26.06.-16.07.2022, pBa, piaskowania, leg. MM, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2.04.2019, leg. JKK, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Dzierzków [EB19]: 20.08.2022, leg. MM, det. GG.

***Stygnocoris rusticus* (Fallén, 1807)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG.

***S. sabulosus* (Schilling, 1829)**

Beskid Zachodni: Lachowice [CA90]: 4.09.2021, leg. GG; Sidzina [DV09]: 1.11.2020, leg. GG; Skrzyczne [CA50]: 11.08.2020, leg. RŻ, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG.

***Taphropeltus contractus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Śląsk Górny: Chrzanów [CA85]: 28.04.2021, leg. JR, det. GG.

***Trapezonotus anorus* (Flor, 1860)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Myszęcín [WT49]: 12.05.2022, leg. TR, det. GG.

***T. arenarius arenarius* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Bielsko-Biała, Komorowice [CA52]: 22.07.2020, leg. GG; Złatna [CV68]: 15.11.2020, leg. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kalisz [CC03]: 20.07.2022, leg. TR, det. GG; Komorów [YT01]: 22.06.2022, leg. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2020, leg. JKK, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73]: 3.06.2022, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Żelazko [CA98]: 9.10.2021, leg. JR, det. GG.

***Xanthochilus quadratus* (Fabricius, 1798)**

Wyżyna Małopolska: Bosowice [DA99]: 3.05.2022, leg. GK; Marianów [DB12]: 6.09.2022, leg. GK; Międzylesie [DB12]: 6.09.2022, leg. GK; Oleszno [DB34]: 6.09.2022, leg. GK; Radom, Wincentów [EC10]: 20.06.2022, murawa psammofilna, pożarzysko sprzed kilku lat, leg. MM, det. GG; Staniowice [DB61]: 10.05.2022, leg. GK; Żeleźnica [DB34]: 23.07.2022, leg. GK.

Saldidae***Chartoscirta cincta cincta* (Herrich-Schaeffer, 1841)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 14.09.2019, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Skarbimierz [XS73]: 16.06.2021, leg. JR, det. GG.

***C. elegantula* (Fallén, 1807)**

Śląsk Dolny: Miejsce [XS94]: 15.07.2022, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Dzierzków [EB19]: 23.05.2022, leg. MM, det. GG. **Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.**

***Saldula arenicola* (Scholtz, 1847)**

Śląsk Dolny: Stroszowice [XS82]: 20.06.2021, leg. JR, det. GG.

***S. pallipes* (Fabricius, 1794)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Redłowo [CF44]: 14.09.2019, leg. JKK, det. GG.

***S. saltatoria* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Bieńkówka [DA01]: 11.04.2021, leg. GG; Brenna, Leśnica [CA40]: 7.03.2021, leg. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdynia, Redłowo [CF44]: 2.04.2019, leg. JKK, det. GG; **Śląsk Dolny:** Skarbimierz [XS73]: 16.06.2021, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Heczarnowice [CA62]: 23.07.2022, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Borki [EB09]: 15.05.2022, leg. MM, det. GG; Radom, Dzierzków [EB19]: 10.05.2022, leg. MM, det. GG; Radom, Las Kapturski [EB09]: 27.04.2022, leg. MM, det. GG; Radom, Piotrówka [EB09]: 4.12.2021, leg. MM, det. GG.

Scutelleridae***Eurygaster austriaca* (Schränk, 1776)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Szklarka Myślniewska [XT90]: 22.05.2022, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Żelazko [CA98]: 9.10.2021, leg. JR, det. GG.

***E. maura* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Czaślaw [DA32]: 28.05.2022, leg. GK; Gilowice [CA70]: 30.06.2020, leg. GG; Góra Żar [CA71]: 1.07.2020, leg. GG; Hucisko [CA80]: 30.06.2020, leg. GG; Jaworzynka [CV48]: 17.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Szczyrk [CA50]: 1.07.2020, leg. DK, det. GG; **Góry Świętokrzyskie:** Chełmowa Góra [EB03]: 22.12.2022, leg. DK, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kobyła Góra [XS99]: 2.07.2022, brzeg zalewu Blewązka, leg. GG; Olszyna [YS09]: 10.06.2001, leg. AM; Szklarka Myślniewska [XT90]: 22.05.2022, leg. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Jonki [XV57]: 1.08.2022, leg. GG; **Śląsk Górny:** Zdziechowice [CB16]: 23.05.2022, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Góry Towarne [CB72]: 18.06.2022, leg. GK; Lipna Wola [DA36]: 11.06.2022, leg. GK; Poraj [CB71]: 24.06.2022, leg. GK; Żelazko [CA98]: 9.10.2021, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Stara Wola Gołębiowska [EB19]: 2.08.2022, leg. MM, det. GG; rez. Góra Rzepka [DB62]: 18.08.2022, leg. GK; rez. Murawy Dobromierskie [DB25]: 23.05.2022, leg. GK; Staniowice [DB61]: 10.05.2022, leg. GK; Uniejów, Rędziny [DA28]: 15.07.2022, leg. GK; Żeleznica [DB34]: 23.07.2022, leg. GK.

***E. testudinaria* (Geoffroy, 1785)**

Beskid Wschodni: Jureczkowa [FV18]: 21.09.2020, leg. PŁ; **Beskid Zachodni:** Istebna, Zaolzie [CV49]: 5.09.2021, leg. GG; Lachowice [CA90]: 4.09.2021, leg. GG; Masyw Baraniej Góry [CV59]: 10.08.2020, leg. RŻ, det. GG; Nieleďwia, Zabawa [CV68]: 11.08.2022, leg. GG; Soblówka [CV67]: 5.07.2020, leg. GG; Wisła [CA40]: 12.08.2021, leg. DK, det. GG; Złatna [CV68]: 12.07.2020, leg. GG; **Bieszczady:** Beniowa [FV33]: 23.09.2020, leg. PŁ; **Góry Świętokrzyskie:** rez. Kadzielnia [DB73]: 31.05.2022, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Kościelna Wieś [BC94]: 7.06.2010, leg. AM; **Śląsk Dolny:** Stare Kolnie [XS83]: 5.06.2022, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Las Kapturski [EB09]: 9.06.2022, leg. MM, det. GG; rez. Góra Miedzianka [DB53]: 19.08.2022, leg. GK.

***Odontoscelis fuliginosa* (Linnaeus, 1761)**

Kotlina Nowotarska: Cisowa Skałka [DV37]: 12.06.2022, leg. GK; **Pojezierze Mazurskie:** Jez. Skanda [DE65]: 25.07.2022, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Olsztyn, Kielniki [CB72]: 18.06.2022, leg. GK; Poraj [CB71]: 24.06.2022, leg. GK; Ryczów [CA98]: 21.05.2022, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Gacki [DA68]: 26.08.2022, leg. GK. **Gatunek nowy dla Kotliny Nowotarskiej.**

***O. lineola* Rambur, 1839 (ryc. 7)**

Wyżyna Małopolska: rez. Góra Rzepka [DB62]: 18.08.2022, leg. GK; Szaniec [DA79]: 17.06.2022, leg. GK.

***Phimodera flori* Fieber, 1863 (ryc. 8)**

Wyżyna Małopolska: Szaniec [DA79]: 17.06.2022, leg. GK. **Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.**

Ryc. 7. *Odontoscelis lineola* zaobserwowany w Szańcu (fot. G. Kolago) [**Fig. 7.** *Odontoscelis lineola* observed in Szaniec (photo by G. Kolago)].

Ryc. 8. *Phimodera flori* zaobserwowany w kamieniołomie w Szańcu (fot. G. Kolago) [**Fig. 8.** *Phimodera flori* observed in quarry in Szaniec (photo by G. Kolago)].

***P. humeralis* (Dalman, 1823)**

Śląsk Górny: Sosnowiec, Maczki [CA76]: 17.08.2022, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Żeleznica [DB34]: 23.07.2022, leg. GK.

Stenocephalidae***Dicranocephalus agilis* (Scopoli, 1763)**

Śląsk Górny: Gogolin [BA89]: 6.06.2020, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Żelazko [CA98]: 9.10.2021, leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Małoszów [DA57]: 8.05.2022, leg. GK; rez. Murawy Dobromierskie [DB25]: 9.05.2022, leg. GK; rez. Wzgórza Sobkowskie [DB61]: 10.05.2022, leg. GK.

***D. medius* (Mulsant et Rey, 1870)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Smielice [XT61]: 29.05.2010, leg. AM.

Tingidae***Acalypta carinata* (Panzer, 1806)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Myszęcín [WT49]: 12.05.2022, leg. TR, det. GG.

***A. marginata* (Wolff, 1804)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Chudoba [CC11]: 12.06.2001, leg. AM.

***A. nigrina* (Fallén, 1807)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bukownica [BC90]: 17.08.2001, leg. AM; **Śląsk Górny:** Kalety, Drutarnia [CB40]: 23.09.2021, leg. JG.

***Derephysia cristata* (Panzer, 1806)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Olsztyn, Kielniki [CB72]: 18.06.2022, leg. GK.

***D. foliacea foliacea* (Fallén, 1807)**

Beskid Zachodni: Skrzyczne [CA50]: 11.08.2020, leg. RŻ, det. GG.

***Dictyla echii* (Schrank, 1782)**

Beskid Zachodni: Góra Żar [CA71]: 14.07.2020, leg. GG; **Góry Świętokrzyskie:** rez. Kadzielnia [DB73]: 31.05.2022, leg. GK; **Nizina Mazowiecka:** Brzustów [EC30]: 16.07.2022, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Olszyna [YS09]: 10.06.2001, leg. AM; **Śląsk Dolny:** Bielice [XS83]: 15.02.2021, 8.02.2022, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 23.03.2022, w spleśniałej słoimie, leg. JG. **Gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich.**

***D. humuli* (Fabricius, 1794)**

Beskid Zachodni: Dubne [DV96]: 5.05.2001, leg. AM; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Myszęcín [WT49]: 12.05.2022, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Bielice [XS83]: 10.05.2021, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Zdziechowice [CB16]: 23.05.2022, leg. GG.

***D. rotundata* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Wyżyna Małopolska: rez. Góra Rzepka [DB62]: 18.08.2022, leg. GK.

***Dictyonota strichnocera* Fieber, 1844**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Olszyna [YS09]: 15.07.2001, leg. AM.

***Galeatus maculatus* (Herrich-Schaeffer, 1838)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Żelazko [CA98]: 9.10.2021, leg. JR, det. GG.

***Kalama tricornis* (Schrank, 1801)**

Śląsk Górny: Ruda Śląska, Wirek [CA47]: 19.08.2021, w spleśniałych zrębkach, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Żelazko [CA98]: 9.10.2021, leg. JR, det. GG.

***Oncochila scapularis* (Fieber, 1844)**

Wyżyna Małopolska: Szaniec [DA79]: 17.06.2022, leg. GK.

***Physatocheila costata* (Fabricius, 1794)**

Śląsk Dolny: Nowe Kolnie [XS83]: 23.05.2021, leg. JR, det. GG.

***P. dumetorum* (Herrich-Schaeffer, 1838)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Olszyna [YS09]: 1.05.2010, leg. AM.

***P. smreczynskii* China, 1952**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Olszyna [YS09]: 14.06.2001, leg. AM; **Śląsk Górny:** Widów [CA18]: 28.04.2020, leg. RD.

***Tingis ampliata* (Herrich-Schaeffer, 1838)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Olszyna [YS09]: 14.06.2001, leg. AM.

***T. cardui* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Jastrzębniki [BC94]: 9.06.2010, leg. AM; Olszyna [YS09]: 1.05.2010, leg. AM.

***T. pilosa* Hummel, 1825**

Kotlina Nowotarska: Cisowa Skałka [DV37]: 12.06.2022, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Olszyna [YS09]: 14.07.2001, leg. AM. **Gatunek nowy dla Kotliny Nowotarskiej.**

Dyskusja

Przedstawiony zbiór danych zawiera blisko 1600 rekordów faunistycznych (w rozumieniu Gierlasiński 2018), pochodzących ze 227 kwadratów UTM, których rozmieszczenie ilustruje ryc. 9.

Najwięcej danych (i zarazem stwierdzonych gatunków) pochodzi z następujących regionów zoogeograficznych: Beskid Zachodni (133 gatunki, 422 rekordy), Górny Śląsk (119; 226), Wyżyna Małopolska (108; 258), Nizina Wielkopolsko-Kujawska (101; 140), Dolny Śląsk (93; 125), Pobrzeże Bałtyku (83; 86), Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (76; 127), Nizina Mazowiecka (37; 43) oraz Pojezierze Pomorskie (30; 38). Dla 37 gatunków, przedstawione w pracy stanowiska są pierwszymi stwierdzeniami w odpowiadających im krainach. Najwięcej takich przypadków odnotowano dla Gór Świętokrzyskich (9), Kotliny Nowotarskiej (8), Wyżyny Małopolskiej (4) i Górnego Śląska (3). Po dwa nowe gatunki przybyło na Nizinie Mazowieckiej, Pojezierzu Mazurskim i na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, a po jednym w Bieszczadach, Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, Pieninach, Pobrzeżu Bałtyku, Sudetach Wschodnich Wzgórzach Trzebnickich.

Ryc. 9. Rozmieszczenie kwadratów UTM, z których pochodzą dane prezentowane w niniejszej pracy [Fig. 9. The distribution of UTM squares related to the data presented in this paper].

Wśród wykazanych taksonów znalazły się pluskwiaki stwierdzane do tej pory na terenie Polski jedynie kilkukrotnie, mające jak dotąd co najwyżej dziesięć znanych stanowisk: *Actinonotus pulcher*, *Chlamydatius evanescens*, *Emblethis duplicatus*, *Empicoris baerensprungi*, *Halyomorpha halys*, *Isometopus intrusus*, *Leptopus marmoratus*, *Odontoscelis lineola*, *Phimodera flori*, *Tupiocoris rhododendri*, *Xylocoris formicetorum* i *Xylocoris galactinus*. W niniejszej pracy podano również kolejne stanowiska gatunków inwazyjnych: *Halyomorpha halys*, *Leptoglossus occidentalis*, *Oxycarenus lavaterae*. Niektóre z wyżej wymienionych pluskwiaków były szerzej omawiane w pracach z ostatnich lat. Wybrane omówiono poniżej.

***Actinonotus pulcher* (Miridae)**

Biologia *A. pulcher* została szczegółowo omówiona w pracy Burego i Mazepy (2014). Gatunek rozmieszczony na południu kraju (ryc. 10). Podawany dotychczas jedynie z Beskidu Wschodniego (Hebda i in. 2016), Beskidu Zachodniego (Stobiecki 1905; Bury i Mazepa 2014; Gierlasiński i in. 2018) oraz Dolnego Śląska (Scholtz 1847; Assmann 1854; Scholz 1931). Ogólnikowo wzmiankowany także ze Śląska (Stichel 1933).

***Chlamydatius evanescens* (Miridae)**

Gatunek bionomicznie związany jest z roślinami z rodzaju *Sedum*, rzadziej *Sempervivum*. Występuje jedynie u nasady roślin i tylko na tych rosnących w szczelinach czy zagłębieniach skalnych. W Europie Zachodniej zasiedla nawet stare mury porośnięte tymi roślinami. Gatunek ma dwa lub trzy pokolenia w roku, a zimują owady dorosłe. Następne pokolenie pojawia się pod koniec maja lub w czerwcu. W drugiej połowie roku osobniki dorosłe wraz z nimfami bytują razem aż do jesieni (Gorczyca 2004). Dotychczasowe stanowiska tego pluskwiaka ograniczają się do trzech krain zoogeograficznych (ryc. 11). Podawany był jak dotąd trzykrotnie z Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (Gorczyca 1991, 1994; Chłond i Gorczyca 2009), raz z Kotliny Nowotarskiej (Chłond i in. 2006) oraz z Górnego Śląska (Polentz 1943; Lis B. 1994).

Ryc. 10. *Actinonotus pulcher*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 10. *Actinonotus pulcher*: black points – literature data, red one – new record].

Ryc. 11. *Chlamydatius evanescens*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 11. *Chlamydatius evanescens*: black points – literature data, red one – new record].

***Emblethis duplicatus* (Rhyparochromidae) (ryc. 12)**

Biologia gatunku jest słabo poznana. Zimują owady dorosłe (Péricart 1998c). Na Słowacji i Morawach obserwowano tego pluskwiaka na eolicznych podłożach piaszczystych, a w południowo-zachodniej Słowacji stwierdzono kolonię u podnóża *Echium vulgare* (Stehlik i Vavrinova 1999). Mając na uwadze ilość stanowisk, gatunek wydaje się być zagrożony w Europie Środkowej przez rekultywację piasków eolicznych (Péricart 1998c). Dotychczasowe dane z Polski odnoszą się do trzech stanowisk na Pobrzeżu Bałtyku (Łęgowski i Lis B. 2008; Lis B. i Lis J.A. 2002) oraz jednego na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (Hebda i Rutkowski 2018) (ryc. 13).

***Empicoris baerensprungi* (Reduviidae) (ryc. 14)**

Drapieżny gatunek żyjący na powierzchni pni i dużych gałęzi (zwłaszcza pokrytych porostami), w szczytowych partiach starych drzew w sadach, lasach i ogrodach; jako schronienie wykorzystuje także opuszczone gniazda i przestrzenie podkorowe. Zimują owady dorosłe.

Osobniki tego gatunku polują na gryzki (Psocoptera) i inne drobne owady (Putshkov i Moulet 2009). Pluskwiak bardzo rzadko odławiany, jednak prawdopodobnie (przynajmniej w Europie Środkowej), wynika to z niedostępności biotopów w których żyje i kryptycznego ubarwienia (Gierlasiński i in. 2019). Dotychczasowe krajowe stanowiska pochodzą sprzed blisko 70 lat i ograniczają się do jednego stanowiska na Pojezierzu Pomorskim (Engel i Hedicke 1936) oraz dwóch na Dolnym Śląsku (Scholz 1931; Polentz 1957) (ryc. 15). Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

Ryc. 12. *Emblethis duplicatus* – wygląd (za Gierlasiński i Taszakowski 2023) [**Fig. 12.** *Emblethis duplicatus* – habitus (according to Gierlasiński i Taszakowski 2023)].

Ryc. 14. *Empicoris baerensprungi* – wygląd (za Gierlasiński i Taszakowski 2023) [**Fig. 14.** *Empicoris baerensprungi* – habitus (according to Gierlasiński i Taszakowski 2023)].

Ryc. 13. *Emblethis duplicatus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [**Fig. 13.** *Emblethis duplicatus*: black points – literature data, red one – new record].

Ryc. 15. *Empicoris baerensprungi*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [**Fig. 15.** *Empicoris baerensprungi*: black points – literature data, red one – new record].

Ryc. 16. *Isometopus intrusus* – wygląd (za Gierlasiński i Taszakowski 2023) [**Fig. 16.** *Isometopus intrusus* – habitus (according to Gierlasiński i Taszakowski 2023)].

Ryc. 17. *Isometopus intrusus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [**Fig. 17.** *Isometopus intrusus*: black points – literature data, red one – new record].

***Isometopus intrusus* (Miridae) (ryc. 16)**

Biologia *I. intrusus* została omówiona w pracy Gierlasińskiego i Szczygła (2018). Gatunek podawany dotychczas z pięciu krain zoogeograficznych (ryc. 17). Znany z trzech stanowisk na Nizinie Mazowieckiej

(Smreczyński 1954; Cmoluchowa 1977; Lukasuk i Marczak 2015), dwóch na Wyżynie Lubelskiej (Cmoluchowa 1977; Lechowski 1986) oraz po jednym na Pobrzeżu Bałtyku (Brischke 1871), Podlasiu (Gierlasiński i Szczygł 2018) i Dolnym Śląsku (Scholz 1931). Ogólnikowo wymieniony również ze Śląska (Stichel 1933).

***Leptopus marmoratus* (Miridae) (ryc. 18)**

Biologia gatunku została szczegółowo omówiona w pracy Gierlasińskiego (2017). Dotychczasowe stanowiska *L. marmoratus* w Polsce ograniczają się do pięciu lokalizacji w pięciu krain zoogeograficznych. Podawany był jak dotąd z Beskidu Zachodniego (Gierlasiński i in. 2020a), Pojezierza Pomorskiego (Hedicke i Michalk 1936), Dolnego Śląska (Pastrykiewicz 2019), Wyżyny Lubelskiej (Gierlasiński i in. 2020c) oraz Wyżyny Małopolskiej (Gierlasiński 2017) (ryc. 19). Warto zwrócić uwagę, że prezentowana w niniejszej pracy obserwacja miała miejsce na stercie starych, nieosłoniętych od deszczu płyt gipsowych, a więc podobnie jak w Łodzi, w środowisku synantropijnym, gdzie został stwierdzony na elewacji centrum handlowego (Gierlasiński 2017). Możliwe, że jest to przejaw szukania zastępczych siedlisk na obszarach zurbanizowanych, zbliżonych do kamiennych środowisk naturalnych. Gatunek nowy dla Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.

Ryc. 18. *Leptopus marmoratus* – wygląd (za Gierlasiński i Taszakowski 2023) [**Fig. 18.** *Leptopus marmoratus* – habitus (according to Gierlasiński i Taszakowski 2023)].

Ryc. 19. *Leptopus marmoratus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwone – nowe stanowiska [Fig. 19. *Leptopus marmoratus*: black points – literature data, red ones – new records].

***Odontoscelis lineola* (Scutelleridae) (ryc. 20)**

Biologia gatunku zbliżona do drugiego przedstawiciela rodzaju występującego w Polsce, *O. fuliginosa*. Pluskwiak prowadzący kryptyczny tryb życia w ziemi lub piasku, u nasady roślin lub pod nimi. Zimują zazwyczaj larwy IV stadium (rzadziej II lub III stadium). Dorosłe osobniki pojawiają się od końca maja do sierpnia, czasami można je spotkać nawet jeszcze we wrześniu (Lis J.A. i Lis B. 1998).

Gatunek podawany dotychczas z dziesięciu krain zoogeograficznych (ryc. 21). Podany dwukrotnie jedynie z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (Jordan 1944; Hebda i Rutkowski 2018). Pozostałe stanowiska rozproszone są w Beskidzie Wschodnim (Kotula 1890), na Nizinie Sandomierskiej (Stobiecki 1915), Pojezierzu Pomorskim (m.in. Hedicke i Michalk 1936), Roztoczu (Gierlasiński i in. 2022), Dolnym i Górnym Śląsku (Lis J.A. 1989a, b), Wyżynie Lubelskiej (Strawiński 1963) oraz Wyżynie Małopolskiej (Strawiński 1958).

Ryc. 21. *Odontoscelis lineola*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwone – nowe stanowiska [Fig. 21. *Odontoscelis lineola*: black points – literature data, red ones – new records].

Ryc. 20. *Odontoscelis lineola* – wygląd (za Gierlasiński i Taszakowski 2023) [Fig. 20. *Odontoscelis lineola* – habitus (according to Gierlasiński i Taszakowski 2023)].

Ryc. 22. *Phimodera flori* – wygląd (za Gierlasiński i Taszakowski 2023) [Fig. 22. *Phimodera flori* – habitus (according to Gierlasiński i Taszakowski 2023)].

Ryc. 23. *Phimodera flori*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 23. *Phimodera flori*: black points – literature data, red one – new record].

Phimodera flori (Scutelleridae) (ryc. 22)

Pluskwiak związany z suchymi i ciepłymi siedliskami. Zazwyczaj łowiony u nasady traw w piasku. W czasie wysokich temperatur powietrza i w trakcie kopulacji (maj i czerwiec) można go spotkać przebywającego na powierzchni ziemi. Zimują osobniki dorosłe (Lis J.A. i Lis B. 1998). Gatunek podawany do tej pory z sześciu krain zoogeograficznych (ryc. 23). Wykazany z trzech stanowisk na Wyżynie Lubelskiej (Cmoluchowa 1971), dwóch na Nizinie Mazowieckiej (Lis J.A. 1989a; Bilewicz-Pawińska 1961) i Pojezierzu Mazurskim (Stichel 1960; Cmoluchowa 1974) oraz po jednym na Pobrzeżu Bałtyku (Schumacher 1912), Pojezierzu Pomorskim (Hedicke 1941) i w Beskidzie Wschodnim (Smreczyński 1908). Ogólnikowo wzmiankowany także z Prus Wschodnich (Stichel 1956).

Tupiocoris rhododendri (Miridae)

Biologia i rozmieszczenie gatunku w Europie zostało omówione w pracy Rutkowskiego i Gierlasińskiego (2021). Wykazany z Polski przed dwoma laty w Goczałkowicach-Zdroju (Rutkowski i Gierlasiński 2021) (ryc. 24). Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Xylocoris formicetorum (Anthocoridae) (ryc. 25)

Pluskwiak związany i przebywający w mrowiskach (lub w ich pobliżu) gatunków z rodzaju *Formica*, głównie *F. rufa* Linnaeus, 1761 i *F. polyctena* Forster, 1850, ale także *F. exsecta* Nylander, 1846, *F. pratensis* Retzius, 1783, *F. sanguinea* Latreille, 1798, *F. truncorum* Fabricius, 1804 oraz *Lasius flavus* (Fabricius, 1782). Dorosłe owady można obserwować przez cały sezon letni (Wiśniewski 1967; Pericart 1972). Gatunek podawany dotychczas z czterech krain zoogeograficznych (ryc. 26). Stwierdzony na dwóch stanowiskach w Beskidzie Zachodnim (Stobiecki 1915; Smreczyński 1954) i na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (Kasprowicz 1963; Wiśniewski 1967)

oraz po jednym na Górnym Śląsku (m.in. Stobiecki 1915) i Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej (Péricart 1972).

Ryc. 24. *Tupiocoris rhododendri*: czarny punkt – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 24. *Tupiocoris rhododendri*: black points – literature data, red one – new record].

Ryc. 25. *Xylocoris formicetorum* – wygląd (za Gierlasiński i Taszakowski 2023) [Fig. 25. *Xylocoris formicetorum* – habitus (according to Gierlasiński i Taszakowski 2023)].

Ryc. 26. *Xylocoris formicetorum*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 26. *Xylocoris formicetorum*: black points – literature data, red one – new record].

Xylocoris galactinus (Anthocoridae)

Gatunek preferujący rozkładające się resztki organiczne. Znajdowany w ściółce w stajniach, stogach siana, stertach obornika, a czasami pod korą martwych drzew czy nawet w mrowiskach *Tetramorium caespitum* (Linnaeus, 1758). Spotykany również w spichlerzach i magazynach żywności. Nimfy żywią się roztocznymi, osobniki dorosłe polują na drobne stawonogi, m.in. larwy chrząszczy z rodzaju *Laemophloeus* (Péricart 1972).

Ryc. 27. *Xylocoris galactinus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwone – nowe stanowiska [Fig. 27. *Xylocoris galactinus*: black points – literature data, red ones – new records].

Rozmieszczenie tego pluskwiaka w Polsce ogranicza się do stanowisk w pięciu krainach zoogeograficznych (ryc. 27).

Podawany jak dotąd z Niziny Mazowieckiej (Lechowski 1989), Niziny Sandomierskiej (Smreczyński 1954), Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (Korczyński 2001), Pobrzeża Bałtyku (Brischke 1871; Lis J.A. i Gorczyca 1991) oraz Dolnego Śląska (Scholz 1931; Gierlasiński i in. 2020a). Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

Warto podkreślić, że we wskazanych lokalizacjach odłowiono kilkadziesiąt osobników *X. galactinus*, co wskazuje, że w odpowiednich siedliskach jest pospolicie. Przyczyną rzadkiego odławiania tego gatunku jest rzadkie stosowanie w badaniach Heteroptera przesiewania martwej materii organicznej, która to metoda jest efektywna w jego zbieraniu.

Podsumowując dotychczasowe pięć części cyklu prac przyczynkowych warto zaznaczyć, że liczba zamieszczonych w nich rekordów faunistycznych wzrosła do 9636, co stanowi ponad 15% wszystkich danych literaturowych, a dane dotyczące rozmieszczenia odnoszą się do 455 gatunków.

Wszystkich będących w posiadaniu niepublikowanych danych i obserwacji dotyczących występowania pluskwiaków różnoskrzydłych na terenie Polski oraz zainteresowanych współpracą w zakresie przygotowania kolejnych części „Przyczynku” prosimy o kontakt z pierwszym z autorów.

Podziękowania

Autorzy pracy pragną gorąco podziękować wszystkim osobom, które udostępniły swoje dane na potrzeby niniejszej pracy, a w szczególności: Aleksandrowi Dordzie, Aleksandrze Pogorzelskiej, Andrzejowi Kitowskiemu, Andrzejowi Melke, Jackowi Żółwiowi, Kamilowi Rzepeckiemu, Markowi Fiedorowi, Michałowi Kupczykowi, Piotrowi Łukasikowi, Przemysławowi Żurawlewowi, Robertowi Żóralskiemu, Sławomirowi Chmielewskiemu, Stanisławowi Więzikowi, Szymonowi Baronowi, Szymonowi Konwerskiemu, Tomaszowi Rakoczemu oraz wszystkim pozostałym osobom, które zgodziły się przekazać swoje dane anonimowo.

Piśmiennictwo – References

- Assmann A. 1854. Hemiptera. Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefunden wanzenartigen Insekten. *Zeitschrift für Entomologie* 8: 1–106.
- Aukema B. (ed.) 2023. Catalogue of the Palearctic Heteroptera. <https://catpalhet.linnaeus.naturalis.nl>
- Bilewicz-Pawińska T. 1961. Wpływ zadrzewień na dynamikę ilościową pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera). *Ekologia Polska A* 9: 61–77.
- Brischke C.G.A. 1871. Verzeichnis der Wanzen und Zirpen der Provinz Preussen. *Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig* 2: 26–40.
- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. Katalog fauny Polski 23(2): 1–232.
- Bury J., Mazepa J. 2014. Nowe dane o *Actinonotus pulcher* (Herrich-Schaeffer, 1835) (Hemiptera: Heteroptera:

- Miridae) z południowej Polski. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **8**(2): 23–28.
- Chłond D., Drohojowska J., Pilarczyk S., Wieczorek K. 2006. Pluskwiaki (Insecta: Hemiptera) rezerwatu Skałka Rogoźnicka. *Wiadomości entomologiczne* **25**: 55–58.
- Chłond D., Gorczyca J. 2009. Terrestrial True Bugs (Hemiptera, Heteroptera) of the Ojców National Park – Origin of Fauna. *Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Entomologia* **17**: 5–109.
- Cmoluchowa A. 1974. Uwagi taksonomiczne o krajowych gatunkach z rodzaju *Phimodera* Germ. (Heteroptera, Scutelleridae). *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C – Biologia* **29**: 173–186.
- Cmoluchowa A. 1977. Materiały do znajomości lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) Polski. II. *Polskie Pismo Entomologiczne* **47**: 23–26.
- Gierlasiński G. 2017. *Leptopus marmoratus* (Goeze, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Leptopodidae) – drugie stanowisko w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **11**: 1–3.
- Gierlasiński G. 2018. Analiza rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce na podstawie dotychczasowych danych. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 1–4.
- Gierlasiński G., Tazsakowski A. 2013–2023. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>; dostęp 1.03.2023.
- Gierlasiński G., Kolago G., Rutkowski T., Tazsakowski A., Klejdysz T., Regner J., Fiedor M., Rakoczy T., Żurawlew P. 2018. Nowe stanowiska rzadkich i ciekawych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 65–73. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1468897>
- Gierlasiński G., Szczygieł R. 2018. *Isometopus intrusus* (Herrich-Schaeffer, 1835) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) – gatunek nowy dla Podlasia. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 79–80. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2081401>
- Gierlasiński G., Rutkowski T., Orzechowski R., Tazsakowski A., Woźniak A., Regner J., Kolago G., Stolarczyk T., Nowak J. 2019a. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 19–48.
- Gierlasiński G., Chłond D., Tazsakowski A., Lis B. 2019b. Zajadkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegląd systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 69–92. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3555567>
- Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Tazsakowski A., Syrratt M., Regner J., Itczak A., Żóralski R., Rutkowski T., Radzimekiewicz D., Kucza W., Ogłaza B. 2020a. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różno-skrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – II. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 53–108. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3763843>
- Gierlasiński G., Lis B., Kaszyca-Tazsakowska N., Tazsakowski A. 2020b. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **17**: 1–100. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4159311>
- Gierlasiński G., Fiedor M., Dorda A., Tazsakowski A. 2020c. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Cieszyna (Beskidy Zachodnie). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 127–150. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3934697>
- Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Tazsakowski A., Syrratt M., Regner J., Żóralski R., Rutkowski T., Kania J., Kucza W., Miłkowski M., Masłowski A. 2021. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – III. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **15**: 31–68. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4671971>
- Gierlasiński G., Kolago G., Tazsakowski A., Miłkowski M., Syrratt M., Masłowski A., Grzywocz J., Rutkowski T. 2022. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – IV. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **16**: 37–62. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6522538>
- Gorczyca J. 1991. Phylinae (Heteroptera, Miridae) of Poland. *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* **2**: 17–81.
- Gorczyca J. 1994. Mirid communities (Heteroptera, Miridae) of plant assemblages of Częstochowska Highland. *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* **14**: 33–68.
- Gorczyca J. 2004. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Tasznikowate – Miridae. Podrodzina: Phylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 6b. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 83 ss.
- Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phylinae. *Catalogus faunae Poloniae*, Warszawa, 216 ss.
- Gorczyca J., Herczek A. 2002. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Tasznikowate – Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Klucze do

- oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 6a. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 31 ss.
- Gorczyca J., Herczek A. 2008. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Tazsniakowate – Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 6c. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 75 ss.
- Gorczyca J., Wolski A. 2011. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part II. Subfamily Mirinae. Catalogus faunae Poloniae, New Series 3, 172 ss.
- Hebda G., Wolski A., Melke A. 2016. New record of *Actinonotus pulcher* (Herrich-Schaeffer, 1835) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) in Poland. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **10**: 33–35.
- Hebda G., Rutkowski T. 2018. Łądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Bydgoszczy. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 49–64. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1467936>
- Hedicke H. 1941. Notizen zur Entomofauna der märkischen Odertals bei Bellinchen. III. *Märkische Tierwelt* **4**: 324–327.
- Hedicke H., Michalk O. 1936. Bemerkungen über einige Heteropteren von Bellinchen und seiner Umgebung (Hemiptera). *Märkische Tierwelt* **1**: 26–34.
- Jaczewski T., Wróblewski A. 1976. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Hebridae, Mesoveliidae, Hydrometridae, Veliidae i nartniki – Gerridae. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 2. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Warszawa, 31ss.
- Jaczewski T., Wróblewski A. 1978. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Corixidae, Notonectidae, Pleidae, Nepidae, Naucoridae i Aphelocheiridae. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Zeszyt 4. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Warszawa-Wrocław, 67ss.
- Jordan K.H.C. 1944. Neue und seltene Funde schlesischer Wanzen. *Zeitschrift für Entomologie Breslau* **19**(3): 5–7.
- Korcz A. 2001. Heteroptera occurring on *Achillea millefolium* L. *Postępy w Ochronie Roślin* **41**: 378–387.
- Kotula B. 1890. Spis pluskiew z okolic Przemyśla (i po części Lwowa). *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **25**: 131–140.
- Lechowski L. 1986. Badania nad fauną pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) w zbiorowiskach roślinnych doliny Bystrzycy. II. Fauna owadów drapieżnych. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C – Biologia* **41**: 167–172.
- Lechowski L. 1989. Heteroptera of moist meadows on the Mazovian Lowland. *Memorabilia Zoologica* **43**: 119–126.
- Lis B. 1994. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) Kamiennej Góry w Ligocie Dolnej (Górny Śląsk). *Acta Entomologica Silesiana* **2**: 25–30.
- Lis B. 1999. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Prześwietlikowate – Tingidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 8. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 66 ss.
- Lis B. 2007. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Płaszczycowate – Piesmatidae, smukleńcowate – Berytidae, kowalowate – Pyrrhocoridae. Klucze do oznaczania owadów Polski. część XVIII, zeszyt 9. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 33 ss.
- Lis B., Lis J.A. 2002. *Emblethis duplicatus* Seidenstucker, 1963 (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae) – a ponto-mediterranean species new for the Polish fauna. *Polskie Pismo Entomologiczne* **71**: 317–321.
- Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. *Heteroptera Poloniae* **1**, 157 ss.
- Lis J.A. 1989a. Shield-bugs of Poland (Heteroptera, Pentatomoidea) – a faunistic review. I. Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Scutelleridae and Acanthosomatidae. *Polskie Pismo Entomologiczne* **59**: 27–83.
- Lis J.A. 1989. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Insecta: Heteroptera) Wyżyny Śląskiej. *Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* **12**: 5–60.
- Lis J.A. 2000. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Tarczówkowate – Pentatomidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 14. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 72 ss.
- Lis J.A., Lis B. 1998. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Puklicowate – Acanthosomatidae, żółwinkowate – Scutelleridae. Klucze do oznaczania owadów Polski. część XVIII, zeszyt 13. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 34 ss.
- Lis J.A., Gorczyca J. 1991. Terrestrial bugs (Insecta: Heteroptera) new to the Wolin Island. *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* **2**: 93–102.
- Lis J.A., Lis B., Ziaja D.J. 2012. Pentatomoidea. Część 1: Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae. *Heteroptera Poloniae* **2**, 145 ss.
- Lukasuk A., Marczak D. 2015. *Isometopus intrusus* (Herrich-Schaeffer, 1835) (Heteroptera: Miridae) w Kampinoskim Parku Narodowym. *Wiadomości entomologiczne* **34**: 43.
- Łęgowski D., Lis B. 2008. Nowe dane o lądowych pluskwiakach różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) Półwyspu Helskiego (Pobrzeże

- Bałyku). *Opole Scientific Society Nature Journal* **41**: 117–131.
- Niedringhaus R., Stöckmann M., Wachmann E. 2020. Die Wanzen Deutschlands: Bestimmungsschlüssel für alle Familien und Gattungen. Wissenschaftlich-Akademi-scher-Buchvertrieb-Fründ. 202 ss.
- Pastrykiewicz M. 2019. Trzecie stanowisko *Leptopus marmoratus* (Goeze, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Leptopodidae) w Polsce. *Fragmenta Naturae* **52**: 11–14.
- Péricart J. 1972. Hémiptères. Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de l'Ouest-Palearctique. Faune de l'Europe et du Bassin Méditerranéen 7. Masson et Cie. Paris, 402 ss.
- Péricart J. 1983. Hémiptères Tingidae euroméditerranéens. *Faune de France* **69**, 620 ss.
- Péricart J. 1987. Hémiptères Nabidae d'Europe Occidentale et du Marghreb. *Faune de France* **71**, 185 ss.
- Péricart J. 1998a. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéen luc. vol. 1. *Faune de France* **84A**, 468 ss.
- Péricart J. 1998b. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéen luc. vol. 2. *Faune de France* **84B**, 453 ss.
- Péricart J. 1998c. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéen luc. Vol. 3. *Faune de France* **84C**, 487 ss.
- Polentz G. 1943. Beiträge zur Kenntnis der schlesischen Wanzen. *Zeitschrift für Entomologie Breslau* **19**(2): 9–14.
- Polentz G. 1957. Beiträge zur Kenntnis mittel-europäischer Wanzen (Heteroptera). *Beiträge zur Entomologie* **7**: 16–20.
- Putshkov P.V., Moulet P. 2009. Hémiptères Reduviidae d'Europe occidentale. *Faune de France* **93**, Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 693 ss.
- Rutkowski T., Gierlasiński G. 2021. *Tupiocoris rhododendri* (Dolling, 1972) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **15**: 7–9.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.4500917>
- Scholtz H. 1847. Prodröm zur einer Rhynchoten-Fauna von Schlesien. *Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur* **1846**: 104–164.
- Scholz M.F.R. 1931. Verzeichnis der Wanzen Schlesiens. *Entomologischer Anzeiger* **11**: 79–82, 99–102, 117–120.
- Schuh R.T., Weirauch C. 2020. True bugs of the world (Hemiptera: Heteroptera): classification and natural history (second edition). Siri Scientific Press, Monograph Series Volume 8, 800 ss.
- Schumacher F. 1912. Die deutschen Vertreter der Gattung Phimodera (Hem. Het., Pent.). *Berliner Entomologische Zeitung* **56**: 149–150.
- Smreczyński S. 1908. Dodatek do spisu pluskiew św. p. prof. B. Kotuli. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **43**: 1–11.
- Smreczyński S. 1954. Materiały do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski. *Fragmenta Faunistica* **7**: 1–146.
- Stichel W. 1933. Illustrierte Bestimmungstabellen der deutschen Wanzen. Berlin, Verlag naturwissenschaftlicher Publikationen, 499 ss.
- Stichel W. 1956. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. II. Europa (Hemiptera-Heteroptera Europae). Berlin–Hermsdorf.
- Stichel W. 1960. Gotthold Kunows Wanzenfauna von Ost- und Westpreussen. Berlin-Hermsdorf. 80 ss.
- Stehlik J.L., Vavrinova I. 1999. Results of the investigations on Heteroptera in Slovakia made by the Moravian Museum (Lygaeidae III). *Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae* **84**: 153–201.
- Stobiecki S. 1915. Wykaz pluskwiaków (Rhynchota) zebranych w Galicji zachodniej i środkowej. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **49**: 126–219.
- Strawiński K. 1958. Wstęp do badań nad Hemiptera-Heteroptera okolic Sandomierza. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C – Biologia* **13**: 111–125.
- Strawiński K. 1963. Powiązania biocenotyczne owadów Hemiptera-Heteroptera z biotopami zadrzewionymi i niezadrzewionymi w okolicach Puław. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C – Biologia* **18**: 1–27.
- Wagner E., Weber H. H. 1964. Hémiptères Miridae. *Faune de France* **67**, 591 ss.
- Wróblewski A. 1968. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Leptopodidae, nabrzeżkowate – Saldidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 3. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 35 ss.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SUMMARY

A contribution to the distribution of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland – V

This paper presents almost 1600 new faunistic records for 303 true bug species in Poland. The very rarely collected or interesting species distribution data: *Actinonotus pulcher*, *Chlamydatus evanescens*, *Emblethis duplicatus*, *Empicoris baeresprungi*, *Isometopus intrusus*, *Leptopus marmoratus*, *Odontoscelis lineola*, *Phimodera flori*, *Tupiocoris rhododendri*, *Xylocoris formicetorum*, and *Xylocoris galactinus* is summarized and visualized on maps. A list of species reported for the first time from each zoogeographical region of Poland is also provided.

Otrzymano (received): 17 March 2023

Zaakceptowano (accepted): 17 July 2023